

УДК: 908: 711+314.1::338.48

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА**

**Географічний факультет
Кафедра країнознавства та туризму**

Київ, пр-т Глушкова 2-а
Тел (044) 521-32-49

**ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**за темою 16КП050-02 «Роль рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні
якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого
розвитку»**

у складі комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального
природокористування»

(завершальний)

Керівник: Кіптенко В.К.

к.геогр.н., доц.кафедри країнознавства та туризму

Рукопис закінчено 5 грудня 2018

2018

Список авторів:

Кіптенко В.К., кандидат географічних наук, доцент кафедри країнознавства та туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мотузенко О.О., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дмитрук О.Ю., доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР за темою 16КП050-02 «Роль рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку» (завершальний): 148 с, 6 табл., 28 рис. 12 додатків, 76 джерел

РЕКРЕАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТУРИЗМ, ЯКІСТЬ ЖИТТЯ, МІСЬКЕ НАСЕЛЕННЯ, ПОХИЛИЙ ВІК, СТАЛИЙ РОЗВИТОК

Об'єкт дослідження – міське населення похилого віку

Мета роботи – визначення ролі рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку

Методи дослідження – спостереження, опис, анкетування, інтерв'ювання, логіко-статистичний аналіз, контент аналіз, ГІС та дистанційне зондування, просторовий аналіз.

У результаті теоретичних та експериментальних досліджень визначено генезисно-історичні трансформації ролі рекреаційної діяльності людей похилого віку в Україні та принципи формування соціального капіталу в сфері туризму та рекреації людей похилого віку; сучасне бачення взаємозв'язку між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям в рамках урбаністичного концепту «місто-сад»; ознаки успішних світових (країни Європи, КНР) практик, активного довголіття та урбо-садівництва/огородництва/виноградарства в контексті урбаністичного розвитку, сталого менеджменту та потреб людей похилого віку; планування й зонування урбаністичних територій для цілей людей похилого віку; типології рекреаційних об'єктів для потреб людей похилого віку; захисту прав людей похилого віку та зелених ініціатив; потенціалу та впливу на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій винахідницької діяльності дякуючи участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas). Обґрунтовано шість типів локальних індикаторів сталого розвитку урбаністичного середовища у зв'язку із рекреаційно-туристською діяльністю людей похилого віку. Складено профіль ставлення та зацікавленості людей похилого віку стосовно окремих

складових якості життя, зацікавленості й практики різних видів рекреаційно-туристської діяльності, правової обізнаності за результатами опитування людей похилого віку (1161 респондент) в місті Київ, у тому числі за рахунок участі й фінансування стажувань іноземних фахівців в КНУ в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Склодовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas). Визначено характерні риси прикладів урбаністичного садівництва/огородництва на прибудинкових територіях в різних районах міста Київ (3 з 10 ключових ділянок) та перспективи урбо-садівництва/огородництва з урахуванням трансформації та просторової структури зелених насаджень міста Києва.

Обґрунтовано пропозиції щодо рекомендацій до Генерального плану розвитку м. Києва до 2025 року (публічно представлені на спільному засіданні Вченої Ради Географічного товариства України та географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 16 березня 2017). Узгодження методик й напрямів досліджень в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Склодовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas) забезпечує перспективи трансферу успішного досвіду й запровадження практики урбо-садівництва/огородництва/виноградарства й інноваційної інтеграції людей похилого віку в рамках рекомендацій спільного проекту КМДА та КНУ. Визначення локальних індексів сталого розвитку (за віковими категоріями, територіальною диференціацією структурної ієрархії) визначає потребу подальшої розробки індикаторного аналізу територіальної диференціації сталого розвитку та моделі локальних індексів для міста Києва в рамках прийняття рішень й стратегічного планування сталого розвитку міста.

Результати впроваджено у навчальному процесі в дисциплінах «Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму» (1 рік магістерської програми «Туризм»), «Географія урборекреації та міського туризму», «Географічні основи сталого розвитку. Збалансована рекреація та туризм», «Міжнародне співробітництво в галузі рекреації та туризму» (1 рік магістерської програми «Географія рекреації та туризму»), «Географічні основи сталого розвитку. Збалансована еногастрономічна рекреація та туризм», «Міжнародне співробітництво в галузі еногастрономічної рекреації та туризму» (1 рік магістерської програми «Географія еногастрономічної рекреації та туризму»), «Методи досліджень в туризмі» (4 рік, бакалавр, «Туризм»). Захищено одну дипломну роботу, впроваджено матеріали трьох кандидатських досліджень, забезпечено наукові стажування двох іноземних дослідників у межах міжнародного дослідницького проекту GRAGE на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Академічна й науково-практична презентація результатів здійснена в рамках вітчизняних та міжнародних конференцій та семінарів, спільного засідання вченої ради географічного факультету й географічного товариства України (16 березня 2017), наукових публікаціях (разом 10 тез доповідей, наукових статей тощо).

Зміст

ВСТУП	6
Перелік Рисунків	10
Перелік Таблиць	12
Розділ 1. Роль рекреаційно-туристської діяльності людей похилого віку в урбаністичному середовищі на засадах сталого розвитку	13
1.1. Використання генезисно-історичного підходу для визначенні ролі рекреації та туризму в житті людей похилого віку в Україні	13
1.2. Підвищення якості життя населення за рахунок формування соціального капіталу засобами рекреаційно-туристичної діяльності на засадах солідарності всередині поколінь та між поколіннями	15
1.3. Концепція «місто-сад» в сучасному баченні взаємозв'язку між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям	20
1.4. Урбо-садівництво/огородництво людей похилого віку: європейський досвід	28
1.5. Використання міських парків з метою покращення якості життя людей похилого віку: досвід КНР	38
Висновки до розділу 1	41
Розділ 2. Профіль ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального практичного досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку (за результатами опитування 2016 в місті Київ)	45
2.1. Методично-організаційні засади проведення опитування.	45
2.2. Уточнення статистичних меж виборки за результатами анкетування	47
2.3. Результати аналізу анкетування людей похилого віку в місті Києві (червень-грудень 2016)	48
2.3.1. Соціально-демографічні характеристики респондентів	48
2.3.2. Результати опитування щодо харчових звичок (блок питань 2)	52
2.3.3. Ставлення або зацікавленість (блок питань 3)	57
2.3.4. Індивідуальний практичний досвід (блок питань 4)	58
2.3.5. Правова обізнаність (блок питань 5)	65
Висновки до розділу 2	76
Розділ 3. Сучасний стан й потенціал урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку в місті Києві	80
3.1. Результати аналізу трансформації забезпеченості та просторової	80

3.2. Результати моніторингу урбо-огородництва та садівництва в місті Києві	85
3.2.1. Результати обстеження прибудинкових зелених ділянок, обмежених проспектом Перемоги, вул. Академіка Туполева, вул. Щербакова, вулицями Естонська, Невська, провулком Невський, вулицями Гончарова та Балаклієвська.	86
3.2.2. Результати обстеження прибудинкових зелених ділянок в межах проспекту Соборності, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Вифліємської	89
3.2.3. Результати обстеження придомових зелених ділянок в межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту	94
3.3. Перспективи урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку в м. Києві	98
Висновки до розділу 3.	104
ВИСНОВКИ	106
Джерела	116
Додатки	123

ВСТУП

Науково-дослідна робота на тему «Роль рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку» (16КП050-02) реалізована кафедрою країнознавства та туризму у співпраці з кафедрою географії України у складі комплексної наукової програми «Регіональні проблеми раціонального природокористування» з квітня 2016 року по грудень 2018 року.

Дослідження узгоджувалися й частково здійснювалися за рахунок участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas), зокрема наукові стажування на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка докторанту університету Мачерата (Італія) пан Джакомо Фіорані (11 травня - 12 червня 2016 року, науковий консультант к.геогр.н., доцент кафедри географії України Мотузенко О. О.) - розробка анкет й організація проведення опитування щодо профілю ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку; докторанта університету Улстер (Велика Британія) пані Інна Ворушило (9 червня-19 вересня 2017 року та 02 липня - 22 вересня 2018 року, наукові консультанти к.геогр.н., доцент кафедри географії України Мотузенко О. О. та к.геогр.н., доцент кафедри країнознавства та туризму Кіптенко В.К. - дослідження пов'язані зі сталими аспектами дачного природокористування стосовно людей похилого віку; мобільностей викладачів географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Мотузенко О., Дмитрука О., Петліної Д., Дем'яненко С. (2016-2018рр.)

Представлені результати є авторською точкою зору й REA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься у звіті.

Серед еколого-економічних проблем сучасності важливу роль відіграють процеси урбанізації, які характеризуються масштабністю, глобальністю і високими темпами розвитку. Урбанізований простір стає визначальним в багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні. Водночас, урбанізація супроводжується погіршенням екологічного фону міст, доступністю місць громадського використання (парки, спортивні майданчики тощо) та загалом змінює стиль та якість життя місцевих мешканців, зокрема людей похилого віку. З огляду на переорієнтацію геополітичних та гео економічних векторів та особливості сучасної економічної ситуації, позитивні тренди у розвитку громадянського суспільства й формування політики сталого розвитку в Україні, дослідження можливостей інклюзивного (з урахуванням потреб різних поколінь, принципів взаємодії між ними й всередині них) розвитку великих міст є своєчасним й значимим з наукової та практичної точки зору.

Об'єктом дослідження є міське населення похилого віку. Мета роботи – визначення ролі рекреаційної діяльності і туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку на засадах сталого розвитку.

Методологічно дослідження ґрунтується на системному підході вивчення демогеосистем й соціально-природних відношень в такій системі й виконано з застосуванням методів спостереження, опису, анкетування, інтерв'ювання, логіко-статистичного аналізу, контент аналізу, ГІС та дистанційного зондування, просторового аналізу.

Наукова новизна забезпечується тим, що вперше у академічному й практичному обігу в Україні визначено генезисно-історичні трансформації ролі рекреаційної діяльності людей похилого віку в Україні та принципи формування соціального капіталу в сфері туризму та рекреації людей похилого віку; сучасне

бачення взаємозв'язку між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям в рамках урбаністичного концепту «місто-сад»; ознаки успішних світових (країни Європи, КНР) практик, активного довголіття та урбо-садівництва/огородництва/виноградарства в контексті урбаністичного розвитку, сталого менеджменту та потреб людей похилого віку; планування й зонування урбаністичних територій для цілей людей похилого віку; типології рекреаційних об'єктів для потреб людей похилого віку; захисту прав людей похилого віку та зелених ініціатив; потенціалу та впливу на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій винахідницької діяльності. Вперше обґрунтовано шість типів локальних індикаторів сталого розвитку урбаністичного середовища у зв'язку із рекреаційно-туристською діяльністю людей похилого віку. Складено профіль ставлення та зацікавленості людей похилого віку стосовно окремих складових якості життя, зацікавленості й практики різних видів рекреаційно-туристської діяльності, правової обізнаності за результатами опитування людей похилого віку (1161 респондент) в місті Київ. Визначено характерні риси прикладів урбаністичного садівництва/огородництва на прибудинкових територіях в різних районах міста Київ (три з десяти ключових ділянок) та перспективи урбо-садівництва/огородництва з урахуванням трансформації та просторової структури зелених насаджень міста Києва.

Практичну цінність дослідження визначає той факт, що обґрунтовано пропозиції щодо рекомендацій до Генерального плану розвитку м. Києва до 2025 року (публічно представлені на спільному засіданні Вченої Ради Географічного товариства України та географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 16 березня 2017). Узгодження методик й напрямів досліджень в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas) забезпечує перспективи трансферу успішного досвіду й запровадження практики урбо-

садівництва/огородництва/виноградарства й інноваційної інтеграції людей похилого віку в рамках рекомендацій спільного проекту КМДА та КНУ. Визначення локальних індексів сталого розвитку (за віковими категоріями, територіальною диференціацією структурної ієрархії) визначає потребу подальшої розробки індикаторного аналізу територіальної диференціації сталого розвитку та моделі локальних індексів для міста Києва в рамках прийняття рішень й стратегічного планування сталого розвитку міста.

Результати впроваджено у навчальному процесі в дисциплінах «Туристична політика і управління регіональним розвитком туризму» (1 рік магістерської програми «Туризм»), «Географія урборекреації та міського туризму», «Географічні основи сталого розвитку. Збалансована рекреація та туризм», «Міжнародне співробітництво в галузі рекреації та туризму» (1 рік магістерської програми «Географія рекреації та туризму»), «Географічні основи сталого розвитку. Збалансована еногастрономічна рекреація та туризм», «Міжнародне співробітництво в галузі еногастрономічної рекреації та туризму» (1 рік магістерської програми «Географія еногастрономічної рекреації та туризму»), «Методи досліджень в туризмі» (4 рік, бакалавр, «Туризм»). Захищено одну дипломну роботу, впроваджено матеріали трьох кандидатських досліджень, забезпечено наукові стажування двох іноземних дослідників у межах міжнародного дослідницького проекту GRAGE на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Академічна й науково-практична презентація результатів здійснена в рамках вітчизняних та міжнародних конференцій та семінарів, спільного засідання вченої ради географічного факультету й географічного товариства України (16 березня 2017), наукових публікаціях (разом 10 тез доповідей, наукових статей тощо).

Перелік рисунків

- Рисунок 1.4.1. Вплив урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку на сталий розвиток в регіонах Марке і Тоскана
- Рисунок 2.3.1.1. Гендерна структура досліджуваної групи літніх людей
- Рисунок 2.3.1.2 Структура виборки за рівнем освіти респондентів
- Рисунок 2.3.1.3. Структура респондентів за професійно-кваліфікаційними ознаками
- Рисунок 2.3.2.1. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви купувати регіональні (місцеві) продукти харчування або інгредієнти?»
- Рисунок 2.3.2.2. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви уникати продуктів з надмірною промисловою обробкою?»
- Рисунок 2.3.2.3. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви купувати органічні продукти харчування або інгредієнти?»
- Рисунок 2.3.2.4. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви вживати традиційну їжу під час свят (*вихідних*)?»
- Рисунок 2.3.2.5. Структура відповідей на запитання «Чи планете Ви постійно вживати традиційну їжу протягом тижня?»
- Рисунок 2.3.2.6. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви передавати рецепти традиційної їжі наступним поколінням?»
- Рисунок 2.3.4.1. Структура відповідей на питання «Чи є у Вас досвід самостійного вирощування продуктів харчування?»
- Рисунок 2.3.4.2. Частота відповідей за кількістю годин на тиждень, які приділяються заняттям садівництвом/огородництвом
- Рисунок 2.3.4.3. Частота відповідей за кількістю років, протягом яких респонденти займаються садівництвом/огородництвом
- Рисунок 2.3.5.1. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви, які права та переваги мають люди похилого віку в Україні?»
- Рисунок 2.3.5.2. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви будь-які НУО чи товариства, які займаються захистом

прав людей похилого віку?»

- Рисунок 2.3.5.3. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи зустрічаєте ви інформацію про права людей похилого віку в газетах чи телевізійних програмах?»
- Рисунок 2.3.5.4. Структура відповідей респондентів на запитання «Ви знаєте про програми міської ради, пов'язані з людьми третього віку?»
- Рисунок 2.3.5.5. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи були ви коли-небудь дискриміновані через ваш вік (у сфері зайнятості, кредити, страхування тощо)?»
- Рисунок 2.3.5.6. Структура відповідей респондентів на запитання «Ви коли-небудь зазнали фізичного чи психологічного насильства через ваш вік (від ваших родичів, соціальних працівників та інших людей)?»
- Рисунок 2.3.5.7. Структура відповідей респондентів на запитання «Які права людей похилого віку найчастіше порушуються на вашу думку?»
- Рисунок 2.3.5.8. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви, куди звернутися в своєму місті у випадку порушення ваших прав?»
- Рисунок 3.1.1. Частка територій зелених насаджень у районах міста Києва, 2015.
- Рисунок 3.1.2. Структура зелених насаджень в м.Києві
- Рисунок 3.2.1. Картоschema ділянки дослідження (обмежена синьою лінією в межах вул. Академіка Туполєва, Естонська, Невська, пров. Невський, вул. Гончарова, Балаклієвська, Щербакова, просп. Перемоги)
- Рисунок 3.2.2. Картоschema ділянки дослідження у Дніпровському адміністративному районі м. Києва
- Рисунок 3.2.3. Маршрут обстеження придомових зелених ділянок в межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту
- Рисунок 3.3.1. Агенти розвитку урбо-садівництва/огородництва в місті

Києві

Рисунок 3.3.2. Структурна ієрархія локальних індексів сталого розвитку різних поколінь на прикладі інтерв'ювання у парках м. Київ

Перелік таблиць

Таблиця 1.1.1.	Еволюційні трансформації організації рекреації й туризму для людей похилого віку в Україні (в складі інших держав та за часів незалежності)
Таблиця 1.4.1	Характеристика проектів урбо-огородництва/садівництва, Мачерата (Італія), 2016-2017
Таблиця 1.4.2	Фрагмент реєстру урбо-садів/городів за проектами Національної федерації AUSER, Італія
Таблиця 1.4.3	Локальні індикатори сталого розвитку урбо-середовища зумовлені діяльністю людей похилого віку
Таблиця 1.4.4.	Участь людей похилого віку у європейських проектах з урбо-виноградарства
Таблиця 3.1.1.	Динаміка забезпечення зеленими насадженнями в місті Києві (2005, 2 011, 2016)

Розділ 1. Роль рекреаційно-туристської діяльності людей похилого віку в урбаністичному середовищі на засадах сталого розвитку

1.1. Використання генезисно-історичного підходу для визначенні ролі рекреації і туризму в житті людей похилого віку в Україні

Виявлення ролі рекреації та туризму і житті людей похилого віку в Україні ґрунтувалося на застосуванні генезисно-історичного (за М.І.Романенком) [33, с.6] підходу, який полягає в аналізі процесу розвитку рекреації і туризму, враховуючи еволюційні трансформації, притаманні його організації в Україні в різні часи, зокрема, за наступними компонентами:

1) соціально-економічні, політичні умови, які впливають на розвиток рекреаційної діяльності людей похилого віку, та визначають цілі, завдання організації такого виду рекреаційної діяльності в державі;

2) суспільні функції, які виконує туризм та рекреація для людей похилого віку, що дозволяють визначити основний зміст організації такого виду діяльності;

3) рівень доступності та соціальної значущості короткострокової та довгострокової рекреації, що показують потребу в послугах та наявну пропозицію рекреаційно-туристських послуг для пенсіонерів;

4) напрям туристичного потоку, що говорить про географічний принцип визначення рекреаційної діяльності для людей похилого віку.

5) організаційно-методичні засади та нормативно-правове забезпечення туризму і рекреації, за якими простежують структуру та характер рекреаційної діяльності людей похилого віку.

Розгляд цих компонентів свідчить, що розвиток рекреації й туризму людей похилого віку відбувався відповідно до загальних тенденцій світового масового туризму, згодом соціального туризму (Манільська декларація по світовому туризму, Філіппіни, 1980) [41], коли основна увага з боку держави та світової спільноти в туризмі приділялася дітям, інвалідам та літнім людям, а з початку

XXI ст як самостійного виду туризму [40]. Такий самостійний розвиток можна пояснити диверсифікацією туристичного попиту та, внаслідок цього, зміни пропозиції на ринку міжнародного туризму, оскільки пенсіонери – це особлива категорія людей, для яких рекреаційні послуги повинні включати не лише оздоровлення та відпочинок, а й соціальну адаптацію [8, 23].

Розвиток рекреацій й туризму людей похилого віку в Україні має специфічні риси, зокрема в часи СРСР й на сучасному етапі, зважаючи на значимість окремих функцій, доступність та соціальну значущість та географію подорожей (Табл.1.1.1.).

Таблиця 1.1.1.
Еволюційні трансформації організації рекреації й туризму для людей похилого віку в Україні (в складі інших держав та за часів незалежності)

	Російська, Австро- Угорська імперії	СРСР			Україна			
		1917 – 1958	1958 – 1986	1986- 1991	1991- 2002	2003- 2009	2010- 2013	з 2014
Роки	<i>XIX-XX ст.</i>							
	↑ зміцнення позиції ↓ послаблення позиції							
Супільна функція								
<i>Освітня</i>							↑	=
<i>Культурна</i>	↑ (1)	=	=	↓	↓	↑	=	=
<i>Виховна</i>		↑	↑	↓				
<i>Лікувальна</i>	↑	↑(1)						
<i>Соціальна</i>				↑	↑	↑	=	↑
<i>Лікувально-оздоровча</i>			↑ (1)	↑ (1)	↑ (1)	=	=	=
<i>Екологічна</i>					↑	=	=	=
<i>Економічна</i>						↑ (1)	↓	↓
<i>Рекреаційна</i>							↑ (1)	↑ (1)
Форма туризму								

<i>Елітарний</i>	↑(1)	↓(1)			↑	↑	=	=
<i>Соціальний</i>			↑(1)	↑(1)	↑(1)	↑(1)	↑(1)	↑(1)
Напрям								
<i>Внутрішній</i>	↑(1)	↑(1)	↑(1)	= (1)	= (1)	↑(1)	= (1)	= (1)
<i>В'їзний</i>			↑	=	↑	↑	↓	=
<i>Виїзний</i>					↑	↑	=	=

Трансформації суспільного розвитку в країні позначилися на суттєвому зростанні соціальної функції рекреаційно-туристської діяльності людей похилого віку, починаючи з 1986 року. Примітне, що при збереженні значущості культурної, освітньої, лікувально-оздоровчої та екологічної складової, з 2010 року відзначається зростання впливу рекреаційної сутності відпочинкової діяльності цієї категорії громадян, які віддають перевагу споживанню послуг в межах країни. Водночас, рекреаційна діяльність виявляє себе як невід'ємна складова формування соціального капіталу на засадах сталого розвитку за рахунок солідарності всередині поколінь та між поколіннями.

1.2. Підвищення якості життя населення за рахунок формування соціального капіталу засобами рекреаційно-туристичної діяльності на засадах солідарності всередині поколінь та між поколіннями.

Накопичення соціального капіталу на пряму залежить від рівня розвитку суспільства, відносин та зв'язків між людьми в різних сферах їх діяльності. Такий феномен проявляється як здатність спільнот до самоорганізації та спільних дій, сприяє формуванню та функціонуванню суспільних інститутів. Так, Дж. Коулмен вважав, що соціальний капітал - це потенціал взаємної довіри і взаємодопомоги, цілеспрямовано сформований у міжособистісному просторі. Р. Патнем визначав це соціальне явище як якість діяльності громадських рухів, члени якого співпрацюють на основі, з одного боку, горизонтальної довіри, а з другого – на основі вертикальної довіри, що полягає у взаємозв'язку з органами

державної влади на різних рівнях. Тобто, соціальний капітал – це досягнута на даний момент довіра громадян один до одного [2].

Накопичення соціального капіталу є невід’ємною складовою рекреації та туризму, оскільки надання та споживання рекреаційно-туристських послуг визначається довірою усіх учасників процесу один до одного й солідарністю всередині поколінь та між поколіннями. Специфіка формування соціального капіталу в сфері рекреації та туризму людей похилого віку проявляється в тому, що безпосереднім споживачем послуг є пенсіонер, а остаточне рішення щодо реалізації рекреаційно-туристичної діяльності можуть приймати не лише літні люди, а їхні дорослі діти чи законні опікуни. Взагалі, лише невелика частка пенсіонерів є самостійними суб’єктами, які приймають участь в організації свого оздоровлення та відпочинку. Тим самим виникає питання довіри пенсіонерів та їх дорослих дітей до суб’єктів туристсько-рекреаційної діяльності, а також один до одного, в той же час, довіри до відповідних державних соціальних служб.

В сфері масового туризму та рекреації довіра рекреантів один до одного вже давно проявляється через висвітлення власного туристсько-рекреаційного досвіду в соціальних мережах (Вконтакте, Facebook, Foursquare, тощо) та на всесвітньо відомих сторінках мережі Інтернет (Booking.com, TripAdvisor.com та ін.). Рекреація людей похилого віку, у цьому сенсі, дещо обмежена, оскільки пенсіонери мало користуються Інтернет ресурсами в повсякденному житті й процесі організації свого дозвілля. Крім того, дорослі діти таких пенсіонерів, допомагають організувати рекреацію своїм батькам-пенсіонерам, виходячи з власного досвіду та самостійно отриманої інформації.

Формування соціального капіталу серед суб’єктів рекреаційно-туристської діяльності та в межах кожного підприємства серед персоналу є не менш важливим питанням. Від рівня довіри між зазначеними учасниками такого процесу залежить якість послуг. Так, ознаками соціального капіталу стають співпраця, партнерство, організаційні цінності, корпоративна культура, відданість

персоналу, прихильність туристів, імідж підприємства та його конкурентна позиція на ринку, дохід як наслідок, а не мета, тощо.

В контексті організації рекреації та туризму людей похилого віку для виїзду за кордон користуються послугами туроператорів та агенцій, а можливості відпочинку в країні споживачі шукають самостійно. Втім, пошук послуг пенсійного туризму і рекреації в середині країни відбувається власними силами не з точки зору безпеки або недовіри, а за причини «радянської звички», коли за часів СРСР путівки до пансіонатів, санаторіїв або видавали безкоштовно від організацій, установ тощо, або їх можна було «дістати», використовуючи власні зв'язки.

Останнім часом на розвиток вітчизняного туризму та рекреації позитивний вплив має залучення громадських організацій в процес оздоровлення та відпочинку, що фактично є іще одним напрямом формування соціального капіталу. Для європейських країн такий принцип накопичення соціального капіталу давно поширений, наприклад, ресурсами громадських організацій або небайдужих людей відбуваються: майстер-класи з графіті для літніх людей від мистецької групи «ЛАТА 65» (Португалія), світовий арт-проект вуличного в'язання (Бельгія), національний конкурс «Відео покоління» (Німеччина), щорічне піше ралі для літніх людей (Норвегія), залучення до мікробізнесу – компанія з доставки обідів «Бабусині смаколики» (Франція) тощо [21].

Показово, що в Україні такий принцип формування соціального капіталу не є достатньо поширеним, оскільки ресурсами громадських організацій проводиться не так багато рекреаційних заходів. Наприклад, у 2017 р. у м. Харків було реалізовано декілька проектів щодо організації дозвілля пенсіонерів: «Активне творче довголіття як спосіб життя» (ГО «Харківський обласний етно-центр сприяння розвитку зеленого туризму на Слобожанщині «Домаха»), «Завжди разом» - підтримка активного способу життя та довголіття людей

похилого віку (ГО «Клементія») [19], Вінницька ГО «Центр Поділля - Соціум» започаткувала реалізацію проекту «Освіта протягом всього життя» у семи великих містах України [20], «Літні, поважні – сучасні» проект від Німецького Фонду EVZ «Пам'ять, відповідальність і майбутнє», який полягає в організації дозвілля людей похилого віку у Вінницькій області (Тростянецький р-н.) протягом року [18].

Цікавим є той факт, що закордонні дослідники, коли розглядають питання рекреації людей похилого віку, все частіше говорять про те, що пенсіонери не повинні проводити свій вільний час на самоті або поряд зі своїми однолітками. На думку французького дослідника Ж. Дюмазедьє, організація дозвілля для літніх людей повинна включати соціальну адаптацію. Одним із середовищ для такої адаптації може бути спілкування, спільна туристсько-рекреаційна діяльність з молодшими поколіннями (в т.ч. дітьми) [8]. Тобто накопичення соціального капіталу відбувається шляхом подолання соціальних бар'єрів у сприйнятті пенсіонерами дітей і, навпаки, їх спілкуванні в процесі спільної рекреаційної діяльності. Проявом такої соціальної взаємодії може бути залучення людей похилого віку до навчально-виховних та дозвіллевих заходів дитячих таборів з денними перебуванням та праці і відпочинку в містах, селищах міського типу, селах України.

Соціальна адаптація людей похилого віку відбувається в рамках реалізації завдань дитячого табору щодо формування комунікативної компетентності та створення в таборі відносин співпраці і співтворчості, соціальної компетентності та залучення дітей до соціального досвіду, громадянської компетентності та залучення до колективної та індивідуальної діяльності, виховання екологічної (природної) компетентності, прищеплення поваги до праці та трудової діяльності [4; 10; 32]. В Україні прикладом спільної рекреаційної діяльності дітей та літніх людей є організовані дитячими таборами майстер-класи, практикуми, на яких

відбувається запозичення досвіду та практичних навичок ведення садівництва та огородництва підростаючим поколінням. У таборах праці і відпочинку, з денними перебуванням, які розташовані при школах у сільській місцевості, такими заходами можуть бути практикуми з озеленення, квітникарства, вирощування овочів та фруктів, благоустрою прибудинкової території пенсіонерів-односельців [1; 22; 30]. Для міських таборів – це майстер-класи з залученням спеціалістів, в т.ч. літніх людей, які дають змогу долучити до вирощування квітів, дерев, овочів та фруктів, збору врожаю підростаюче покоління з міським способом життя [27; 28; 49]. В той же час, для пенсіонерів така допомога в роботі дитячого табору є способом організації власного дозвілля, можливістю проявити себе та відчутти повноправним членом суспільства, не дивлячись на свій вік.

Таким чином, формування соціального капіталу в сфері туризму та рекреації людей похилого віку визначається наступними принципами: 1) формування потреби в рекреації у пенсіонерів, незважаючи на відсутність фінансового забезпечення або соціальної затребуваності; 2) розуміння відповідальності дорослих дітей не лише по відношенню до своїх батьків, а й по відношенню до інших людей похилого віку щодо питання оздоровлення та відпочинку; 3) взаємодія декількох поколінь для соціальної адаптації пенсіонерів, зокрема, шляхом їх спільної рекреаційної діяльності з дітьми; 4) взаєморозуміння між суб'єктами туристсько-рекреаційної діяльності на ринку довготривалої рекреації для пенсіонерів та довіра населення до їх роботи; 5) посилення почуття обов'язку та відповідальності перед людьми літнього віку за якісне надання рекреаційно-туристських послуг в тих громадян, які організують їх оздоровлення та відпочинок; 6) фінансування та організація короткотривалих рекреаційних заходів громадськими організаціями за підтримки державних органів відповідного рівня.

З огляду на переорієнтацію геополітичних та гео економічних векторів та особливості сучасної економічної ситуації, позитивні тренди у розвитку громадянського суспільства й формування політики сталого розвитку в країні, зокрема у вразливому урбаністичному середовищі, доцільно:

1) узагальнити сучасне бачення взаємозв'язку між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям різних верств населення (пар.1.3);

2) вивчити успішні світові практики використання рекреацій та туризму у підвищенні якості життя населення похилого віку, в урбаністичному середовищі (пар. 1.4, 1.5). Такі можливості, стосовно європейських країн, власне, передбачені й втілені дякуючи вивченню досвіду урбо-садівництва/огородництва/виноградарства за рахунок участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas);

3) виявити (емпірично й аналітично) сучасні ставлення людей похилого віку стосовно окремих складових якості життя, зацікавленості й практики різних видів рекреаційно-туристської діяльності, правової обізнаності на прикладі міста Київ (Розділ 2);

4) визначити перспективи урбо-садівництва/огородництва з урахуванням трансформації та просторової структури зелених насаджень міста Києва (Розділ 3).

1.3. Концепція «місто-сад» в сучасному баченні взаємозв'язку між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям.

Комплексні географічні дослідження міст розпочалися на зламі XIX-XX століть і, незважаючи на певні здобутки, є виключно актуальними на початку XXI століття, тому що й досі немає чіткого формулювання поняття «місто», не визначено граничні (критичні характеристики), за якими можна однозначно

виявити його межі, тому що дуже різноманітною є насамперед фізико-географічна і соціально-економічна значимість цих меж. Багато невирішених питань стосуються особливостей динаміки та функціонування міста. Складність цих та інших дослідних проблем багато в чому зумовлена неоднозначністю таких понять географії, як «міське середовище», «урбанізована територія», «урбанізований ландшафт», тощо [15].

Швидкі темпи урбанізації не завжди фокусовані на якості життя населення, а тим паче на потребах людей похилого віку. У той же час урбанізація супроводжується погіршенням екологічного фону міст, доступністю місць громадського використання (парки, спортивні майданчики тощо) та загалом змінює стиль життя місцевих мешканців (Додаток А.).

Свого часу питаннями рекреаційного природокористування в містах займались І. Зорин, Ю. Веденін, І. Родичкін, В. Сторчевус, В. Нудельман, Т.Панасенко, В. Тимчинський та інші радянські, українські географи і містобудівельники. У сучасних вітчизняних наукових дослідженнях проблеми з антропогенного освоєння міської зони розглянуто досить широко, зокрема у працях таких учених як: Г. Денисик, О. Дмитрук, І. Круглов, Ю. Яцентюк та ін. Окремі аспекти аналізу та оцінки перспектив власне рекреаційного використання міської зони розглядають також О. Бабчинська, О. Бейдик, Й. Гілецький, О. Любіцева та ін. Методологічними аспектами проблеми взаємодії природного та антропогенного середовища, а також залучення елементів природного середовища в структуру міста, планувальними закономірностями формування системи озелених територій займалися такі вчені як А.П.Вергунов, І.Д.Родічкін, В.А.Горохов та інші. Основні питання містобудівної організації центрів для лікування та відпочинку, планувальної організації рекреаційних систем розглядалися в роботах Н.Я.Крижановської, Т.Ф.Панченко, Ю.М.Лобанова, Л.Г.Лук'янової, В.П.Стаускаса, В.І.Цибуха, В.В.Шулика [38; 29; 62; 54].

Рекреаційне освоєння міського середовища є навід'ємною складовою розвитку демоекосистем, теоретико-методичні основи дослідження яких були сформовані професором Г.І. Лавриком у 1979 році в своїй докторській дисертації «Методологічні проблеми дослідження архітектурних систем» [25]. Дослідження різнохарактерних компонентів як людина, штучне середовище та природне середовище привело до пошуку найбільш загальних законів, принципів, які характерні об'єктам різної природи – соціальним, біологічним та природним. Сфери наук – соціологія, економіка, географія, екологія, архітектура та містобудування розпочали розглядатися не окремо, а як складові однієї системи. Об'єктом проектування, прогнозування та управління стає екологічна система «населення - природне середовище - архітектура», тобто «демоекосистема». В процесі подальшого дослідження демоекосистеми, передбачається злиття наук, які вивчають взаємодію системи «населення – природне середовище – архітектура», в єдину науку демоекологію [26]. Ця методологічна модель зберігає свою актуальність враховуючи завдання сталого розвитку населених пунктів в Україні.

Попри значну увагу, яка з середини 1970-х років приділяється питанням міського рекреаційного природокористування, багато питань ще залишаються не вирішеними: організація природокористування в столиці, населення якої зростає, не контрольованість багатьох соціально-економічних процесів, у тому числі рекреаційної діяльності, потребують поглиблення та додаткового теоретико-методологічного обґрунтування.

У цьому контексті заслуговують на увагу й історико-географічні аспекти створення й функціонального використання міських садів як публічних місць та об'єктів рекреаційної архітектури. Найдавніші осередки людської цивілізації - долина Нілу та Межиріччя дають приклад озеленення стародавніх міст. Планування єгипетського або перського саду передбачало створення системи зрошення водоймами і каналами, які забезпечували сприятливим мікрокліматом

з відчуттям прохолоди [51]. На ранньому етапі розвитку цивілізації здійснювалося будівництво об'єктів ландшафтної архітектури з урахуванням естетичних факторів. Прикладом є Висячі сади Семіраміди, як одне з чудес світу, які прикрасили і змінили пустельний ландшафт, вперше поєднавши складні технічні пристрої з рослинністю для досягнення естетичних якостей об'єкта [72].

В античний період для створення гармонійного середовища особливо широко застосовувалися засоби ландшафтного дизайну [24]. Античні сади, насамперед, були місцем вшанування і присутності богів і були насичені статуями, вівтарями і священними побудовами. Давньогрецькі і давньоримські об'єкти ландшафтної архітектури відзначалися гармонійним взаємозв'язком природних і архітектурних форм.

У середні століття ландшафтні об'єкти відповідали утилітарним вимогам. В цей час з'явилися городи, виноградники, фруктові сади. У цей період естетичні ідеали країн Сходу (Китай, Японія, Індія) втілювали природні пейзажі, сади при імператорських палацах і гробницях, сади вчених, сади літератури, домашні сади. Вони втілювали світ тиші, спокою, краси природи. Ці сади відрізнялися високою майстерністю паркових споруд - мостів, павільйонів, альтанок, скульптурних елементів та ін. Особливими естетичними якостями відрізнялися маленькі декоративні сади [39]. Сади Японії XIV - XV ст. були своєрідним видом мистецтва. Оформлення їх було підпорядковане, насамперед, естетичним вимогам. Головними засобами ландшафтного дизайну стають вода, мох, каміння, пісок.

Культура європейського відродження XV - XVI ст. сприяла появі нових прийомів формування ландшафтних об'єктів. У цей період набули поширення штучна обробка рельєфу, складні водні системи, терасовані сади, стрижка і формування рослин та ін. [39]. Яскравим прикладом таких об'єктів стали «італійські сади», які були символами епохи Відродження та бароко.

Французький класицизм (XVII ст.) відрізнявся раціональністю. Прикладом цього періоду є чудовий Версаль, де велика увага приділялася елементам і деталям штучно створеного ландшафту. Тут широко застосовувалася фігурна стрижка рослин, створювалися зелені стіни, коридори, альтанки, зали і кабінети, різноманітні геометричні об'ємні форми: кулі, куби, піраміди, трельяжи, арки, огорожі. Вперше застосовувалися партери - малюнки з піску, товченої цегли, мармурової крихти, скла та ін.

В епоху Просвітництва (XVIII ст.) Природа розглядалася як основний елемент формування художнього зразка ландшафтного об'єкта, часто меланхолійного і сумного настрою. Тут композиція пейзажу досягла великого досконалості. У Європі та Росії з'явилася велика кількість знаменитих пейзажних садів. Головною особливістю цих садів була наявність великих просторів, спокійного горбистого рельєфу з пологими схилами, наявність озер або річок з островами і затоками, наявність «диких пейзажів», незайманих людською рукою [5].

У другій половині XVIII - першій половині XIX ст. з'являються садибні комплекси як новий тип саду на території Росії і України [52]. Прикладом таких садиб в Україні є Качанівка (700 га) в Чернігівській області.

Кінець XIX і початок XX ст. характеризується захопленням різноманітними мотивами історичних стилів (античної, ренесанс, класицизм, бароко та ін.) У цей період з'являються громадські сади, сквери та бульвари. Громадські сади, сквери призначалися для короткочасного відпочинку людей і поліпшення естетичної якості міського середовища. У формуванні цих об'єктів широко використовувалися засоби ландшафтного дизайну: рельєф, водні пристрої, малі архітектурні форми, рослинність. У планувальну структуру громадських садів (парків) включалися різні споруди: кафе, ресторани, музичні павільйони, виставки, атракціони та ін. Центральним ядром композиції були, як

правило, водні простори (озера, ставки, водоймища). В оформленні ландшафтних територій застосовувався різноманітний асортимент рослин, що включав квіткові композиції, дендрарії та ботанічні сади [62].

Власне, людина завжди тягнулась до природи, створюючи зелені куточки в своїх великих і малих поселеннях. Не зникла ця тенденція і в сьогоденному світі, а навпаки набула неабиякої актуальності особливо в великих містах, які не дарма називають «кам'яними джунглями», де людина все більше відчуває гостру потребу перебувати у якісно кращому просторі, який асоціюється у нас із станом гармонії з природою, станом спокою, безпеки. Прагнення гармонізувати і змінити місто впливає на вдосконалення як людини, так і суспільства. Одним із шляхів такого вдосконалення мала б стати гармонізація соціальної структури та відносин людини із навколишньою природою. Фактично це пошук рівноваги, в якому людина намагається знайти гармонію сама в собі і прагне побудувати ідеальне навколишнє середовище. Футурологічні ідеї, різного роду утопії, що виникали, намагалися впорядкувати не лише архітектуру міста, але і його соціум та мораль [63].

«Місто-сад» - концепція ідеального міста, яку розробив англійський соціолог-утопіст Ебенезер Говард на рубежі XIX-XX ст. Його ідея вплинула на розвиток містобудування в XX столітті й нині знаходить відображення в сучасних урбаністичних концепціях [64]. Єдиною працею його життя було філософське есе «Майбутнє: мирний шлях до реальних реформ» (To-Morrow: A Peaceful Path to Real Reform) 1898р., згодом перевидане в 1902 році під назвою «Міста-сади майбутнього» (Garden Cities of To-morrow), під такою назвою і здобувши світову популярність [61]. Говард пропонує побудову міст без нетрів, де люди зможуть користуватися багатьма перевагами, при цьому не відриваючись від сільської місцевості. Він ілюстрував цю ідею в знаменитій діаграмі «Три Магніти», в якій розглядається питання про вибір буття: «Місто», «Село» і «Місто-село» (Додаток Б, Додаток В).

Говард запропонував створення нових міст обмеженого розміру, які будуть постійно оточені сільською місцевістю. Згідно із задумом автора, співвідношення між міською та сільською територіями встановлювалося 1:2. Такі міста-сади були використані в якості моделі для багатьох передмість. Говард вважав, що своєрідні міста-сади - ідеальне поєднання міста та природи. Ці міста будуть в значній мірі незалежно управлятися громадянами, але економічний інтерес в них, а також земля, на якій вони повинні бути побудовані, будуть перебувати у власності групи довірених осіб і здані в оренду громадянам [35]. Житлова частина міста - коло, площею 1000 акрів (4км²), поділена на шість секторів. За уявленням Говарда, у Місті-Саду живуть близько 30 тис. мешканців. У центрі всього сад, оточений громадськими будівлями: торговий центр, бібліотека, лікарня, театри, музеї. Друге коло - зелений парк із застаканими оранжереями, спортивними майданчиками, торговими і виставковими зонами. Далі чергуються кола житлової забудови і зелених насаджень [9]. Адміністрація пропонує архітекторам свободу творчості і самовираження, в основному, будуються малоповерхові будинки, котеджі, з особистими присадибними ділянками (Додаток Г).

Концепція «міста-саду» увійшла у основи міського планування і справила значний вплив на погляди урбаністів, призвела до численних спроб реалізації цієї ідеї. Проте, перші міста-сади не виправдали очікуваних надій на покращення містобудівної ситуації Лондона [55]. Вчені, котрі в подальшому аналізували дану проблему, знайшли цьому велику кількість причин, основною з яких є те, що життя в поєднанні з природою, принаймні, на межі XIX-XX ст, не перевищило ті переваги, котрі має людина у великому промисловому місті із розвинутою соціальною інфраструктурою.

Щодо України, то в Радянському Союзі у 1920–30-ті питання майбутнього «соціалістичного розселення» стало предметом дискусії урбаністів, що відстоювали ідеї «промислового міста» та необмеженого зростання міст за рахунок будинків комун і повного усупільнення побуту, та дезурбаністів, що

обстоювали ідею поступового знищення міста як форми розселення, натомість пропонуючи малоповерхове житло міст-садів [53].

Радянські міста-сади мали низку проблем, пов'язаних із максимальним усупільненням побуту, адже квартира передбачалась лише як місце сну, а суспільні заклади міста-саду мали дати можливість провести дозвілля. Проте були передбачені покращені санітарно-гігієнічні умови життя, громадсько-побутові та культурно-освітні споруди. Велику увагу приділяли зеленим зонам (комплекси будівельних, зелених, водних масивів) [48]. Проте дуже часто не враховувалися особливості території, рельєфу, водних і лісових ресурсів.

Київ став прикладом використання широкого кільця лісових масивів (Пуця-Водиця, Святошино, Голосіїво, Дарниця, Лівобережжя) [42]. Для Харкова створювались міста-супутники (Нова Баварія, Холодна та Лиса гора, Нагірний, Салтівський та Червонозаводський райони), з населенням близько 100 тис. жителів [50].

Хоча концепція Е. Говарда ніде не отримала повного втілення, її основні положення стали суспільним та творчим імпульсом для багатьох еколого-містобудівних проектів ХХ ст. Сучасне місто повинне задовольняти комплекс екологічних потреб людини, включаючи створення сприятливих умов для існування в його межах багатьох видів рослин і тварин. Також для комфортного перебування людини має бути витримана відповідність розмірів архітектурних форм (будинків, вулиць тощо) росту людини; просторова єдність водних і озелених площ; особистісна індивідуалізація житла, що передбачає елементи природного оточення безпосередньо в будинку та квартирне озеленення (на балконах, вертикальне озеленення вулиць, створення газонів на дахах будинків тощо) [76].

Зміна фізико-географічних характеристик міста – розширення міських просторів і предметного світу, збільшення щільності населення, інтенсифікація внутрішніх міських зв'язків – має для мешканців сучасного великого міста

важливі психологічні, соціальні та культурні наслідки, які частіше за все обертаються підвищеними фізичними та психічними навантаженнями [67]. Тому при міському будівництві важлива роль повинна відводитись можливостям організації рекреації та відпочинку для зняття стресу та відновлення фізичного і духовного здоров'я людини, у тому числі людей похилого віку. А для таких цілей концепція «міста-саду» підходить майже ідеально.

1.4. Урбо-садівництво/огородництво людей похилого віку: європейський досвід

Вивчення європейського досвіду урбо-садівництва/огородництва стало можливим за рахунок участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Склодовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas). Представлені результати є авторською точкою зору й REA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься у звіті. Виконання цілей й завдань мобільностей в рамках GRAGE забезпечило систематизацію й узагальнення досвіду країн ЄС стосовно:

- 1) форм, організаційних аспектів, проблем та перешкод у функціонуванні урбо-садів/городів в контексті урбаністичного розвитку, сталого менеджменту та потреб людей похилого віку;
- 2) досвіду функціонування мережі урбо-садів/городів ЄС;
- 3) традиційних систем харчування;
- 4) активної ролі людей похилого віку у житті суспільства й, відповідно, активного й здорового старіння
- 5) досвіду «зелених міст» в контексті задоволення потреб людей похилого віку;
- 6) планування й зонування урбаністичних територій для цілей людей похилого віку;
- 7) типології рекреаційних об'єктів для потреб людей похилого віку;

- 8) захисту прав людей похилого віку та зелених ініціатив LIFE+, URBACT, INTERREG IVC, Horizon 2020, Smart Cities and Communities European Innovation Partnership;
- 9) потенціалу та впливу на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій винахідницької діяльності (Digital third age and small business, Elderly for Elderly).

Зокрема, польові дослідження (2016-2017, уточнено й доповнено за даними 2018) п'яти ключових проектів урбо-садівництва/огородництва в Мачерата (Італія) (Табл 1.4.1) свідчать про визначну роль партнерства між органами місцевого самоврядування, НУО й волонтерськими рухами (власне, громадянського суспільства) в організації рекреаційної діяльності людей похилого віку. Зокрема, привертає увагу забезпечення реалізації принципу солідарності й взаємодії між поколіннями та всередині поколінь у проектах Orti per Anziani та Orto in Condotta.

Таблиця 1.4.1.

Характеристика проектів урбо-огородництва/садівництва, Мачерата (Італія), 2016-2017

Критерій	Orti per Anziani	Orto in Condotta	Orti in città	Orti in Festa	Orti in comune
Організаційна та фінансова підтримка	Місцеве самоуправління НУО волонтери – люди похилого віку	НУО Волонтери	Місцеве самоуправління НУО Istituto agrario di Macerata	Місцеве самоуправління НУО	Місцеве самоуправління Мережа НУО
Роль людей похилого віку у проекті	Ключова	Допоміжна	Часткова	допоміжна	Часткова
Кількість садів/городів (orti)	понад 220 (для людей)	13 шкільних садів/городів	Ділянка городу на виробничих	Модульні тимчасові городи	50 ділянок городів

	похилого віку)	250 садів/городів в для людей похилого віку	площах Аграрного інституту міста Мачерата		
Динаміка розвитку (2016-2018 р.р.)	Без змін	Без змін	Проект закрито	Проект закрито	Без змін
Інтеграційна взаємодія	Спільні проекти з підтримки шкільних садів/городів. Люди похилого віку забезпечують догляд за городом, вчителі – залучення учнів до практичних занять в саді/на городі.		Відсутня	Відсутня	Відсутня

Також, протягом 2016-2017 за рахунок співпраці з Національною федерацією AUSER було ідентифіковано й проведено моніторинг 54 садів/городів AUSER, поділених на 1.409 лотів, загальною площею 155,000 кв.м у 9 (з 20) регіонів Італії. Створений реєстр проектів урбо-садів/городів (Табл.1.4.2.), взятий до використання федерацією, забезпечив проведення системних інтерв'ю з менеджерами проектів щодо деталей, функцій, впливу на людей похилого віку й тих індикаторів, які визначають відповідність аспектам сталого розвитку у їх діяльності.

Аналіз отриманої інформації виявляє особливості реалізації проектів урбо-садівництва/огородництва, визначаючи високий рівень розвитку такого виду діяльності у Центральній та Північній Італії (Венето, Емілія-Романьо, Марке). Південна Італія й острови відстають у цьому сенсі через недостатність інформації про позитивні впливи ініціатив людей похилого віку щодо урбо-садівництва/огородництва й недостатній досвід НУО щодо нових форм таких проектів (зокрема, за інформацією проект-менеджерів з Сицилії, незважаючи на

той факт, що Сицилія відома публічними садами/городами конфіскованими у мафії).

Колективні урбо-сади/города здебільшого розташовуються на околицях міст, на закинутих комунальних землях в межах міст, а також в міських парках. Більше половини урбо-садів/городів (59.3% з 54 садів/городів) фокусують свою діяльність на людях похилого віку. Це переважно громадські сади, де люди проводять вільний час приділяючи увагу сільськогосподарській діяльності, що має освітній та культурний вплив, залучають молодих і людей похилого віку, забезпечуючи солідарність й взаємодію поколінь.

Таблиця 1.4.2.

**Фрагмент реєстру урбо-садів/городів за проектами Національної федерації
AUSER, Італія**

№	Регіон	Комуна/локація	Площа, кв.м	Лоти	Функції	Контакт на особа	Контакти
31	Марке	Macerata – Località Fontezucca	15.000	185	Соціальна	XXX	XXX
32	Марке	Macerata – Località Santacroce	4.000	47	Соціальна	XXX	XXX
33	Марке	Macerata – Comune Appignano	1.100	20	Соціальна	XXX	XXX
34	Тоскана	Arezzo, Bibbiena	2.300	23	Соціальна	XXX	XXX
35	Тоскана	Firenze – Borgo San Lorenzo	3.500	41	Соціальна	XXX	XXX
36	Тоскана	Firenze – Mugello - Scarperia e San Piero	8.000	80	Соціальна, освітня (здорове харчування)	XXX	XXX
37	Тоскана	Firenze - Castelfiorentino	8.700	173	Social, active ageing, healthy eating	XXX	XXX

XXX – конфіденційна інформація, яка не має суттєвого значення для дослідження

Узагальнення й систематизація результатів інтерв'ювання менеджерів та учасників проектів урбо-садівництва/огородництва дозволяє запропонувати шість типів локальних індикаторів сталого розвитку урбаністичного середовища у зв'язку із рекреаційно-туристською діяльністю людей похилого віку. Такими індикаторами є певні види діяльності людей похилого віку в процесі урбо-садівництва/ огородництва, процеси та характеристики, які мають значення в контексті сталого розвитку міста (включаючи середовище, громаду й людей похилого віку як таких). Кожен з типів визначається особливостями, які пов'язані з урбо-середовищем, урбо-громадою та роллю учасників похилого віку в функціонуванні урбо-садів/городів (Табл.1.4.3.).

Таблиця 1.4.3.
Локальні індикатори сталого розвитку урбо-середовища зумовлені діяльністю людей похилого віку

Тип індикатору	Урбо-середовище	Урбо-громада	Люди похилого віку-учасники урбо-садівництва/огородництва	
			Вплив	Наслідки
1. Соціальний/ Social “S”	Зростання демократизації суспільства	Зростання толерантності громади й соціальний захист окремих спільнот	Доступ до громадських земель, включення (інклюзивність) у життя місцевої громади, участь у соціальних ініціативах з інклюзивної діяльності людей-інвалідів та іммігрантів	Активне громадянство
2. Енвайроментальний / Environmental “En”	Якісне покращення міського середовища, біорізноманіття та природних	Зменшення тиску на урбо-ландшафт, використання ресурсозберігаючих технологій	Використання дружніх до природи технологій, виробництво й обмін насінням	Перебування у дружньому до природи середовищі

	ресурсів		й сільськогоспода рський досвід	
3. Добробут/ Welfare “W”	Зростання тривалості життя	Покращення стану здоров'я та якості життя	Активна рекреаційна діяльність в урбо- садах/городах	Активне старіння, психо- емоційна й фізична рекреація, здорове харчування (включаючи продукти власного виробництва)
4. Культурний/ Cultural “C”	Піднесення рівня культури міської спільноти	Поширення культурних ініціатив для людей похилого віку	Урбо- сади/города як платформа культурних ініціатив, фестивалів, театральних, літературних клубів	Зв'язок поколінь, задоволення духовних потреб
5. Знання/ Knowledge “K”	Піднесення загального рівня освіченості міського населення, розвиток інтеграційних процесів між різними соціальними групами	Формування місцевих мереж обміну знаннями й досвідом	Нові знання щодо принципів здорового харчування, інноваційних енвайроменталь них технологій сільськогоспода рського виробництва, нові сособи комунікації з різними людьми у мережах й проектах	Зв'язок поколінь, між-культурний обмін знаннями, соціальна інтеграція
6. Економічний/ Economic “E”	Внесок у харчову безпеку міського життя	Економічна підтримка індивідуальних виробників та сімей	Самозабезпечен ня здоровими продуктами харчування	Скорочення витрат на продукти харчування у сімейному або індивідуальному

				бюджеті
--	--	--	--	---------

Вплив урбо-садівництва/огородництва на сталий розвиток міського середовища на різних територіях відмінний залежно від місцевих особливостей. Водночас, запропонована система індикаторів дозволяє відобразити структурну ієрархію й регіональні особливості за шістьма типами. Наприклад, відмінності у значимості економічного, енвайроментального й впливу на добробут зумовлює модифікацію моделі регіонального розвитку з урахуванням потреб людей похилого віку в процесі планування й політики розвитку регіонів Марке і Тоскана. (Рис 1.4.1).

Рисунок 1.4.1. Вплив урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку на сталий розвиток в регіонах Марке і Тоскана

Власне, результати отримані дякуючи вивченню італійського досвіду, є потенційним елементом трансферу «технологій» урбо-садівництва/огородництва та їх використання у підвищенні якості життя населення похилого віку в контексті потреб планування й політики сталого розвитку, зокрема, в Україні.

Крім того, територіальне планування сталого розвитку повинно враховувати роль зеленої інфраструктури, такої як біо-коридори між містами і сільськими місцевостями, між середовищами, які представляють певну ідентичність та потенціал розвитку. Європейський досвід урбаністичних садів та городів засвідчує не лише їх високий потенціал щодо деградованих територій міст та передмість, а й унікальну можливість забезпечення інклюзивності людей похилого віку у соціум.

Міські сади та городи парків, в умовах розростання міст та підвищення урбаністичних навантажень на населення, здатні забезпечити не тільки агро-виробничу діяльність городян, а й успішно виконують ряд інших функцій: рекреаційну, соціальну, освітню та ін. Одним з вдалих прикладів такого функціонального поєднання виступають урбаністичні виноградники. Виноградні лози є важливою частиною культури та історії міст і часто є цінними зберігачами біо-різноманіття, а в деяких випадках і дуже рідкісних біотипів.

Проведений аналіз європейських практик (2017) свідчить про високу ступінь залучення людей похилого віку до діяльності у межах урбаністичних виноградників (Табл.1.4.4.)

Таблиця 1.4.4.
Участь людей похилого віку у європейських проектах з урбо-виноградарства

Місцезнаходження	Загальні характеристики	Функції	Залучення людей похилого віку
м. Париж (Франція)	Назва "Le Clos Montmartre" Площа 0.15 га	Виробнича, Рекреаційна, Туристична	+
м. Франкфурт (Німеччина)	Назва "Lohrberger Hang" Площа 1.3 га	Виробнича, Рекреаційна	+
м. Локоротондо (Італія)	Назва "Le Terrazze del SiRose" Площа 1 га	Виробнича, Туристична	+

м. Рим (Італія)	Назва “Trinità dei Monti” Площа 0,05 га	Освітня, Виробнича, Культурно – Історична	+
м. Мачерата (Італія)	Назва "Аграрний Інститут Джузеппе Гарібалді"Площа 0,1 га	Освітня,Виробнича	Залучення не передбачено
м. Мачерата (Італія)	Назва "Міські огороди AUSER" 0,01 га	Соціальна	+
м. Турін (Італія)	Назва “Vigneto Reale di Villa della Regina” Площа 0,73 га	Виробнича, Культурно - Історична, Наукова, Освітня, Туристична	+
м. Сіена (Італія)	Назва “l’Orto de’ Pesci” Площа 0,05 га	Культурно - Історична, Виробнича, Наукова	Залучення не передбачено
м. Брешия (Італія)	Назва “Il vigneto del Pusterla”Площа 4 га	Виробнича,Культурно - Історична Туристична	+
м. Помпеї (Італія)	12 ділянок Загальна площа 1 га	Наукова, Культурно - Історична Виробнича Освітня Туристична	+
Місце положення	Загальні характеристики	Функції	Залученість людей похилого віку
м. Париж (Франція)	Назва “Le Clos Montmartre” Площа 0.15 га	Виробнича, Рекреаційна, Туристична	+
м. Франкфурт (Німеччина)	Назва “Lohrberger Hang” Площа 1.3 га	Виробнича, Рекреаційна	+
м. Локоротондо (Італія)	Назва “Le Terrazze del SiRose” Площа 1 га	Виробнича, Туристична	+

м. Рим (Італія)	Назва "Trinità dei Monti" Площа 0,05 га	Освітня, Виробнича, Культурно – Історична	+
м. Мачерата (Італія)	Назва "Аграрний Інститут Джузеппе Гарібалді" Площа 0,1 га	Освітня, Виробнича	Залучення не передбачено
м. Мачерата (Італія)	Назва "Міські огороди AUSER" 0,01 га	Соціальна	+
м. Турін (Італія)	Назва "Vigneto Reale di Villa della Regina" Площа 0,73 га	Виробнича, Культурно - Історична, Наукова, Освітня, Туристична	+
м. Сієна (Італія)	Назва "l'Orto de' Pesci" Площа 0,05 га	Культурно - Історична, Виробнича, Наукова	Залучення не передбачено
м. Брешия (Італія)	Назва "Il vigneto del Pusterla" Площа 4 га	Виробнича, Культурно - Історична Туристична	+
м. Помпеї (Італія)	12 ділянок Загальна площа 1 га	Наукова, Культурно - Історична Виробнича Освітня Туристична	+

Європейський досвід урбаністичних виноградників може бути ефективно застосований у містах України у межах виноробних регіонів (Закарпатська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).

Крім того, аналізі та синтезі літературних, статистичних джерел та емпіричних матеріалів у пілотному регіоні Ле Марке (Італія) свідчить про значний потенціал та вплив на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій винахідницької діяльності. Дослідження найкращих практик інтеграції цієї категорії громадян у ринок інновацій обґрунтовують можливості запровадження моделі «Люди похилого віку для Людей похилого віку» («Elderly for Elderly») з урахуванням

економічних та соціокультурних особливостей Італії [**-інновації], й відповідно, подальших досліджень та зусиль з її промоції органами місцевої влади в Україні для створення дієвих механізмів державно-приватного партнерства для забезпечення експертного супроводу винахідників похилого віку з метою їх виведення на ринок інновацій, підвищення ступеню інклюзивності людей похилого віку в економічний та соціальний розвиток територій, забезпечення концепції активного старіння.

1.5. Використання міських парків з метою покращення якості життя людей похилого віку: досвід КНР

Китайська Народна Республіка вважається однією із провідних держав як в економічному та і в політичному сенсі. Економічне зростання КНР супроводжувалось також, швидкими темпами урбанізації. За даними Бюро статистики КНР, у 2016 році, частка міського населення складала 57% від загальної кількості населення КНР [69]. Швидкий економічний розвиток в Китаї характеризувався не тільки підвищенням рівня життя населення, але й збільшенням кількості людей похилого віку. За даними Організації Об'єднаних Націй, населення Китаю старішає швидше, ніж практично будь-яка країна світу. Так, у 2016 р., частка людей похилого віку складала майже 11% від загальної кількості населення, та прогнозується, що кількість людей пенсійного віку в Китаї матиме неухильну тенденцію до зростання [65, 69]. У цьому контексті важливим є огляд політики КНР щодо підвищенні якості життя міського населення похилого віку на прикладі використання міських парків, як складової рекреаційного ресурсу міст.

Міські парки в Китаї були орієнтовані на заможних громадян та були закритими територіями. З 1840 р. багато парків були відкриті для звичайних мешканців. В 1914 році керівництвом Пекіну були прийняті заходи спрямовані на покращення фізичного середовища міста, зокрема будівництво громадських парків стало одним із головних пріоритетів та мало на меті змінити стиль життя

міських мешканців. Приватні імперські сади відкривали для широких верств населення, чим самими уряд країни демонстрував зацікавленість у правах людей та публічних інтересах. Нові парки виступали також в якості символу політичних досягнень та в якості символу заможності міста [68]. Природні ландшафти часто замінювались екзотичними, що призводило до становлення парків в якості туристичної принади міста. Крім того, важливим є використання паркових територій для фізичної активності громадян, зокрема заняття традиційними видами спорту [68].

В Китаї нараховується 15370 парків. Найбільша їх кількість (майже 26%) зосереджена в провінції Гуандун (Додаток Д). Нещодавні дослідження міського рекреаційного простору (парків) в якості ресурсу громади для фізичної активності [60] виявили наступні тенденції:

- за віковою категорією користувачі парку були розподілені таким чином: 53,4% - люди пенсійного віку; 34,6% - доросле населення; 9,1% - діти; 2,9% - підлітки;
- більшість (71,5%) користувачів парку брали участь у неорганізованих заходах, тоді як лише 28,5% були задіяні в організованих заходах;
- люди пенсійного віку більш схильні брати участь у організованій діяльності (33,5%) ніж дорослі (25,2%), підлітки (12,7%) та діти (15,8%).
- парки найчастіше використовувались рано вранці (34%), вдень (28,6%) з меншим використанням, у середині дня (17,8%) та ввечері (19,6%).
- 45% населення не виявляє фізичної активності;
- 38,8% відвідувачів парків займались ходьбою та помірними фізичними навантаженнями;
- 16,2% користувачів парку здійснювали активну фізичну діяльність;
- прогулянка (25,7%) була найпоширенішою формою фізичної активності;
- інші популярні форми фізичної активності - танці (13,8%), використання тренувального обладнання (9,8%), бадмінтон (3,0%).

- також було зареєстровано багато осілої діяльності, у тому числі гра в настільні ігри та карти (12,7%).
- інша поведінка (9,8%) включала деякі традиційні заняття, такі як цигун, тай-чи, танці з мечем тощо.

З метою поліпшення системи соціального забезпечення з акцентом на підтримці людей похилого віку, урядом КНР, прийнято Національний план дій Китаю з прав людини (2016-2020 рр.) яким у тому числі передбачається - здійснення заходів які спрямовані на заохочення громади організувати фізичні заняття у тому числі із використанням спортивних об'єктів придатних для людей похилого віку у тому числі на територіях парків [74].

Варто зауважити, що і на сьогоднішній день міські структури з метою заохочення людей похилого віку до фізичної активності забезпечують фітнес-обладнання та відповідні місця для дозвілля (таких як парки та ігрові майданчики) [71]. Як приклад в Тайбеї, з метою пристосування території парків для людей похилого віку на території парків встановленні тренажери спрямовані на тренування рівноваги. Керівництвами парків організовує різні заходи, що сприяють розвитку фізичної активності. Зокрема, організовує різні класи із бойових мистецтв, танців, китайської гімнастики тощо [71].

Також 13-й П'ятерічний план соціального та економічного розвитку КНР передбачає План нової урбанізації, відповідно до якого урбанізація буде більш орієнтована на потреби суспільства. Планом передбачено у тому числі розвиток парків, як для підтримання міської екосистеми, так і для дозвілля громадян [75].

В той же час в дослідженнях які присвячені питанням використання міських парків для людей похилого віку відмічають ряд заходів, які б могли вдосконалити активність людей похилого віку зокрема:

- здійснення заходів спрямованих на забезпечення доступності парків для людей похилого віку. Мова йде про можливість організації транспортування літніх людей до парків. При плануванні міст забезпечити необхідність

врахування фактору доступності парків на відстані пішої прогулянки до житлових районів;

- надання можливостей для проведення, на території парків, різних заходів із залученням людей похилого віку, особливо вранці. Використання паркових приміщень для проведення таких занять у разі непогоди.

- забезпечення обладнанням, включаючи реабілітаційного, парки, для підтримки заходів, що сприяють здоров'ю людей пенсійного віку [59].

Зазначений досвід заслуговує на увагу, зокрема, враховуючи ініціативи мешканців міста Києва, наприклад, заснування у 2016 році клубу «Активне довголіття» [47], який потребує відповідної промоції та підтримки з боку місцевої влади, неурядових організацій, інформаційного супроводу.

Висновки до Розділу 1.

1. Генезисно-історичний аналіз процесу розвитку рекреації і туризму людей похилого віку в Україні, враховуючи еволюційні трансформації, притаманні його організації в різні часи за п'ятьма компонентами (значимість окремих функцій, доступність та соціальну значущість та географія подорожей тощо) визначає його специфічні риси, зокрема в часи СРСР й на сучасному етапі. Трансформації суспільного розвитку в країні позначилися на суттєвому зростанні соціальної функції рекреаційно-туристської діяльності людей похилого віку, починаючи з 1986 року. Примітне, що при збереженні значущості культурної, освітньої, лікувально-оздоровчої та екологічної складової, з 2010 року відзначається зростання впливу рекреаційної сутності відпочинкової діяльності цієї категорії громадян, які віддають перевагу споживанню послуг в межах країни.
2. З огляду на переорієнтацію геополітичних та геоекономічних векторів та особливості сучасної економічної ситуації, позитивні тренди у розвитку громадянського суспільства й формування політики сталого

розвитку в країні, доцільно врахувати успішні світові, зокрема європейські практики, щодо вразливого урбаністичного середовища; виявити (емпірично й аналітично) сучасні ставлення людей похилого віку стосовно окремих складових якості життя, зацікавленості й практики різних видів рекреаційно-туристської діяльності, правової обізнаності на прикладі міста Київ; визначити сучасний стан й перспективи урбо-садівництва/огородництва з урахуванням трансформації та просторової структури зелених насаджень міста Києва.

3. Урбанізація супроводжується погіршенням екологічного фону міст, доступністю місць громадського використання (парки, спортивні майданчики тощо) та загалом змінює стиль та якість життя місцевих мешканців, зокрема людей похилого віку. Основні положення урбаністичного концепту «місто-сад» стали суспільним та творчим імпульсом для багатьох еколого-містобудівних проєктів ХХ ст з урахуванням комплексу екологічних потреб людини, відповідності розмірів архітектурних форм (будинків, вулиць тощо) росту людини, просторової єдності водних і озелених площ, необхідності елементів природного оточення безпосередньо в будинку та квартирне озеленення (на балконах, вертикальне озеленення вулиць, створення газонів на дахах будинків тощо), можливостей організації рекреації та відпочинку для зняття стресу та відновлення фізичного і духовного здоров'я людини, у тому числі людей похилого віку. Приклади часткового втілення цього концепту - радянські міста-сади, у тому числі в Україні, - відзначаються низкою проблем, пов'язаних із максимальним усупільненням побуту на фоні покращення санітарно-гігієнічних умов життя, громадсько-побутових та культурно-освітніх послуг, створення зелених зон (комплекси будівельних, зелених, водних масивів), часто,

нажаль без урахування особливостей території, рельєфу, водних і лісових ресурсів. Зокрема, Київ став прикладом використання широкого кільця лісових масивів (Пуця-Водиця, Святошино, Голосіїво, Дарниця, Лівобережжя), поясу міст-супутників (Бровари, Боярка, Буча, Ірпінь тощо). Можливості їхнього (та інших територій) сучасного використання для цілей сталого розвитку й інклюзії людей похилого віку є актуальним дослідним питанням.

4. Узагальнення європейського досвіду свідчить про значний потенціал покращення якості життя населення похилого віку та його інклюзивної участі у сталому розвитку в урбаністичному середовищі за рахунок проектів урбо-садівництва/огородництва/виноробства. У таких проектах визначну роль відіграють партнерство між органами місцевого самоврядування, НУО й волонтерськими рухами, реалізація принципу солідарності й взаємодії між поколіннями та всередині поколінь, що формує модель взаємодії агентів урбо-садівництва/огородництва, що має сформувати підвалини для планування й політики в цьому контексті, зокрема в м.Києві. Досвід урбаністичних виноградників може бути ефективно застосований у містах України у межах виноробних регіонів (Закарпатська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).
5. Узагальнення й систематизація результатів інтерв'ювання менеджерів та учасників проектів урбо-садівництва/огородництва у країнах ЄС дозволяє запропонувати шість типів локальних індикаторів сталого розвитку урбаністичного середовища пов'язаних з діяльністю людей похилого віку (соціальні, енвайроментальні, добробут, культурні, знання, економічні). Кожен з типів визначається особливостями, які пов'язані з урбо-середовищем, урбо-громадою та роллю учасників похилого віку в функціонуванні урбо-садів/городів, а їх структурна ієрархія визначається регіональними особливості конкретної території.

6. Дослідження найкращих практик інтеграції людей похилого віку у ринок інновацій країн Європи обґрунтовують можливості запровадження моделі «Люди похилого віку для Людей похилого віку» («Elderly for Elderly») з урахуванням економічних та соціокультурних особливостей Італії [**-інновації], й відповідно, подальших досліджень та зусиль з її промоції органами місцевої влади в Україні для створення дієвих механізмів державно-приватного партнерства для забезпечення експертного супроводу винахідників похилого віку з метою їх виведення на ринок інновацій, підвищення ступеню інклюзивності людей похилого віку в економічний та соціальний розвиток територій, забезпечення концепції активного старіння.
7. Дослідження, які присвячені питанням використання міських парків для людей похилого віку з досвіду КНР, узагальнюють заходи підвищення активності людей похилого віку, зокрема за рахунок забезпечення доступності парків для людей похилого віку (на відстані пішої прогулянки до житлових районів); надання можливостей для проведення на території парків, різних заходів із залученням людей похилого віку, у тому числі у паркових приміщеннях; забезпечення парків обладнанням, включаючи реабілітаційне, для підтримки заходів, що сприяють здоров'ю людей пенсійного віку.

Розділ 2. Профіль ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального практичного досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку (за результатами опитування 2016 в місті Київ)

2.1. Методично-організаційні засади проведення опитування.

Розробка профілю ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку стала можливою за рахунок участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas). Представлені результати є авторською точкою зору й REA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься у звіті. Розробка анкет й інтерв'ювання відбувалося за участі іноземних партнерів проф. Джакомо Ферані та проф. Марко Сабаттіні з університету Мачерата під час їхнього стажування у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (фінансованих в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 - Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas).

Опитування, реалізоване на базі географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у співпраці з Національним університетом харчових технологій, передбачало наступні етапи:

1. Підготовчий з 01.01.2016 по 31.05.2016 – створення алгоритму дослідження, вибір методики, визначення учасників опитування, реалізація мобільності та створення анкети. Результати підготовчого етапу: Декларація КНУ «Ethical issues authorization Taras Shevchenko National University of Kiev», розроблено Етичний кодекс студента - учасника соціологічного дослідження у межах навчально-виробничої практики (Додаток Е.), укладено Договір про співпрацю між географічним факультетом КНУ та Національним університетом

харчових технологій про спільне проведення соціологічного дослідження людей похилого віку.

2. Польовий етап дослідження з 01.06.2016 по 31.12.2016 у межах навчально-виробничої практики студентів-магістрів двох зазначених університетів та студентів 4 року бакалаврату спеціальності «Туризм» в якості практичних занять в дисципліні «Методи досліджень в туризмі», проведення тренінгів з їх підготовки для участі в соціологічному опитуванні людей похилого віку та проведення опитування людей похилого віку під керівництвом викладачів (О.О. Мотузенко, В.К. Кіптенко, О.О. Дмитрук, Т.І. Михайленко)

Структура анкети (Додаток Є.): анкета складається з 5 блоків, загальною кількістю 52 питання; складена у паперовому вигляді українською мовою та у електронному вигляді англійською, зміст двох анкет ідентичний. Відповіді людей похилого віку на питання в анкету, складену українською мовою, (у паперовому вигляді), вносили студенти в процесі опитування. Загальна кількість респондентів похилого віку склала 1379 осіб. Середній час на спілкування з 1 респондентом складав 45 хвилин.

3. Камеральний. У період 01.09.2017 по 31.12.2017 заповнені анкети вносилися в електронну форму анкети англійською мовою. Проведено первинний арифметичний та логічний аналіз виборки, уточнено статистичні межі дослідження. Аналіз вибірки та приведення її до вимог дослідження визначив остаточний масив у складі 1161 анкет. З 01.01.2018 по 31.08.2018 проведено обробку масиву даних, його логіко-статистичний аналіз й сформовано аналітичну таблицю (Додаток Ж-частина 1) для подальшої обробки

Проведений логіко-статистичний аналіз результатів анкетування (Додаток Ж-частина 2) визначив, що повнота відповідей на питання всіх блоків склала понад 95%, що можна вважати статистично достовірним. В окремих анкетах деякі респонденти з різних причин не надавали відповіді на певні питання. Найбільше таких прогалин в 4 блоці дослідження. Повнота відповідей на

питання блоку щодо правових обізнаності (блок питань №5) 5 складає понад 98%.

2.2. Уточнення статистичних меж виборки за результатами анкетування.

Статистичні межі досліджуваної вибірки даних українських респондентів потребують узгодження з такими, що використовуються у проєкті GRAGE, та визначаються діючими нормами вікової періодизації, що були прийняті у 1965 році та є чинними на сьогодні. Так згідно схеми вікової періодизації [46]. Так відповідно до чинної в Україні схеми вікової періодизації до людей літнього віку відносяться чоловіки старші 60 років та жінки старші 55 років. До старчого віку відносяться люди, як чоловіки так і жінки, старші 74 років. Люди старші 90 років є довгожителами.

Загальними характеристиками цих вікових груп прийнято наступне. Для людей літнього віку (чоловіки 61-74 роки, жінки 56-74 року) є характерним продовження періоду соціальної активності, початок і розвиток інволютивних змін організму, в тому числі істинне негативне зростання, падіння адаптаційних можливостей, дезінтеграція функцій організму на всіх рівнях організації, зазвичай закінчення чоловічого репродуктивного періоду. Структурні та функціональні зміни центральної нервової системи, а в кінці етапу розвиваються ознаки "психічного старіння", що є звичайними для старечного віку (75-90 років). Для довгожителів (старше 90 років) характерною є відносна стабільність всіх параметрів на досягнутому якісному і кількісному рівні, в тому числі за рахунок компенсаторних (компенсаторно-старечих) процесів.

В нормативно-правовому полі України вказані норми вікової періодизації використовуються в трудовому законодавстві [73]. Так на законодавчому рівні в Україні громадянами похилого віку визнаються особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також особи, яким до досягнення зазначеного

пенсійного віку залишилося не більш як півтора року [17], а саме чоловіки старші 60 років та жінки старші 55 років.

Такі статистичні межі узгоджуються з загальними підходами до дослідження проблем літніх людей ВООЗ. Зокрема у Примітках до термінології «Глобальному резюме до Всесвітнього Дня Здоров'я 2012 р.» зазначається що підхід який застосовується до проблеми старіння охоплює весь життєвий цикл [7]. Замість штучного підрозділу життя на такі стадії як середній вік та старість, цей підхід передбачає, що людина починає старіти від самого початку народження. Про те в статистичних цілях часто виникає необхідність розподіляти населення на різні вікові групи. В основному, у дослідженнях ВООЗ статистичною межею є вік 60 років і старше, однак з різних причин в певних дослідженнях розглядаються вікові групи 50 років і старше, 65 і старше, 80 і старше тощо. Керуючись рекомендацією ВООЗ, що усвідомлення різного досвіду дослідження цих вікових груп допомагає краще зрозуміти процес старіння і цінувати життя на всьому його протязі нами були прийняті наступні статистичні межі, для дослідження були відібрані анкети жінок старших за 55 років та чоловіків старших за 60 років. При аналізі певних питань блоку 5 нашого дослідження також використовувався розподіл в межах загальної вибірки людей літнього віку на старших за 74 та старших за 90 років.

2.3. Результати аналізу анкетування людей похилого віку в місті Києві (червень-грудень 2016)

2.3.1. Соціально-демографічні характеристики респондентів

Проведений логічно-статистичний аналіз результатів анкетування визначив, що повнота відповідей на питання всіх блоків склала понад 95%, що можна вважати статистично достовірним. В окремих блоках, зокрема 4 (індивідуальний практичний досвід) на частину питань відповіді давали ті, респонденти, які підтвердили свій вибір у попередньому питанні на користь участі у уробо садівничій/огородницькій діяльності.

Гендерна структура. В гендерній структурі співвідношення чоловіків до жінок склало 39,3% (455 осіб) до 60,7% (704 особи) (Рис. 2.3.1.1).

Рисунок 2.3.1.1. Гендерна структура досліджуваної групи літніх людей

Такі співвідношення в цілому відбивають загальну ситуацію в Україні. На перше січня 2017 року у структурі населення України за статтю 46,3% (19644,6 тис. осіб) складають чоловіки – 53,7% (22770,3 тис. осіб) складають жінки [44]. Число жінок з віком зростає. У віковій групі довгожителів старше 90 років 5 жінок і 2 чоловіків.

Вікова структура Чисельну основу складають люди віком до 75 років (85,9%). В українському суспільстві для цієї групи характерна значна соціальна активність, це основа виборчого електорату яка часто визначає успіх різних політичних проектів. Частка вікової групи 75-89 років становить 13,5% (156 осіб), групи біологічних довгожителів 90+ - 0,6% (7 осіб).

Освіта. Майже пропорційно представлені респонденти з середньою й професійною освітою (37,4%) та група осіб, які мають вищу освіту й наукові ступені (37,6%), чверть респондентів (25%) мають неповну вищу. Базові співвідношення між чоловіками та жінками є сталими (Рис. 2.3.1.2).

Рис 2.3.1.2. Структура виборки за рівнем освіти респондентів

Професійна структура (Рис.2.3.1.3) Професійну структуру досліджуваної групи літніх людей практично на 40% складають кваліфіковані та некваліфіковані працівники (робітничих професій). Така ситуація загалом характерна для структури зайнятості в Україні [6,45]. Близько чверті респондентів завершили або завершують свою трудову діяльність в якості службовців нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій (серед чоловіків – 21,1%, жінок – 28,6%), 17,4% - адміністративних працівників верхньої ланки управління (державні службовці та прирівняні до них особи), що виконують аналітичні чи професійні функції верхнього рівня (серед чоловіків – 18,5%, жінок – 16,8%). Самозайняті працівники (у тому числі рибалки та фермери, підприємці та працівники сімейного бізнесу) складають становлять близько 14% респондентів (15,8% серед чоловіків й 13,5% сперед жінок). Самозайнятих літніх жінок у відсотковому відношенні в Україні менше за чоловіків, попри їх більшу соціальну активність ця вікова група зазнає певної фахово-гендерної дискримінації.

Рис.2.3.1.3. Структура респондентів за професійно-кваліфікаційними ознаками

З економічної точки зору майже три чверті респондентів зазначили економічні труднощі у забезпеченні якісного життя: 44,8% - деякі труднощі й 28,4% - значні. При цьому, найбільші проблеми економічного характеру відчують ті, хто має лише середню освіту (45,3% з відповідної групи), деякі труднощі найбільше відзначені групою респондентів з неповною вищою освітою (55,7%). Водночас найбільший відсоток респондентів, які «вільно» почуваються в економічному сенсі, визначає групу осіб, які мають ступінь магістра й вище (7,8%).

Майже половина респондентів (46,2%) відзначають, що можуть іноді дозволити собі «надвитрати». При цьому понад 40% респондентів у групах з середньою й професійною освітою (40,8% та 40,4%, відповідно) вимушені відмовляти собі у витратах. В основному це представники робітничих професій (37,1%). А от 35,1% осіб, які мають ступінь магістра й вище, можуть дозволити собі більшість із того, що б вони хотіли, корелюючись, власне з понад третинною

респондентів, які представляють групу само-зайнятих й адміністративних працівників вищого рівня (32,9% та 32,1%, відповідно).

Доречно зауважити, що 60% респондентів (61,7% серед жінок й 57,8% - чоловіків) є «містянами», які не мали досвід проживання у сільській місцевості.

2.3.2. Результати опитування щодо харчових звичок (блок питань 2)

Чи Ви плануєте робити наступне:

2.3.2.1. Купувати регіональні (місцеві) продукти харчування або інгредієнти?

На питання дали відповідь 1155 респондентів, з яких 71,6% вже віддають цьому перевагу, при меншій частці такого рішення серед чоловіків (69,4%) (Рис.2.3.2.1). Взагалі не збираються цього робити – 9,4%. Такі переваги характерні практично для всієї вибірки, при дещо меншій частці серед вікової групи 75-89 років (66,5%). При цьому виявляється сприятливий вплив освітнього (зокрема серед осіб зі ступенем магістра й вище) й обмежувальний - економічного факторів.

Рисунок 2.3.2.1. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви купувати регіональні (місцеві) продукти харчування або інгредієнти?»

2.3.2.2. Уникати продуктів з надмірною промисловою обробкою?

На запитання відповіли 1158 респондентів, лише близько 9%, з яких зазначили, що не роблять цього і не збираються робити, у той час як лише близько 50% (на відміну від приблизно 72% у попередньому питанні) вже постапають таким чином. Більш активними у цьому сенсі є жінки (52% від загальної кількості жінок-респондентів). Взагалі не збираються цього робити 9,2% респондентів. Так само, як і в попередньому питанні виявляється сприятливий вплив освітнього (зокрема серед осіб зі ступенем магістра й вище) й обмежувальний - економічного факторів (Рис.2.3.2.2)

Рисунок 2.3.2.2. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви уникати продуктів з надмірною промисловою обробкою?»

2.3.2.3. Чи плануєте Ви купувати органічні продукти харчування або інгредієнти?

На запитання відповіли 1157 респондентів. Як і в попередньому питанні частка тих, хто вже наслідує «якісні» харчові звички більше 45% (46,3%). Фактично простежується така сама тенденція більш активної поведінки в цьому сенсі жінок, збереження позитивної ролі освітнього (зокрема серед осіб зі ступенем магістра

й вище) фактору й обмежувального впливу економічного. Взагалі не збираються цього робити 10,6% респондентів (Рис.2.3.2.3.).

Рисунок 2.3.2.3. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви купувати органічні продукти харчування або інгредієнти?»

2.3.2.4. Чи плануєте Ви вживати традиційну їжу під час свят (вихідних)?

Отримано 1156 відповідей, з яких 76,6% респондентів зазначають, що вже віддають перевагу такій харчовій поведінці. Дещо більш її виявляють жінки. Менш вираженими такі вподобання є в групі осіб віком 75-89 років. Зберігається рол освітнього фактору (зокрема серед осіб зі ступенем магістра й вище), а от вплив економічної ситуації майже не виявляється. Взагалі не збираються цього робити 3,9% респондентів (Рис.2.3.2.4)

Рисунок 2.3.2.4. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви вживати традиційну їжу під час свят (вихідних)?»

2.3.2.5. Чи планете Ви постійно вживати традицію їжу протягом тижня?

Відповіді надано 1156 респондентами, з яких 43,5% вже віддають перевагу такій харчовій звичці, й близько 15% не збираються цього робити, при чому найбільш категоричними є респонденти-чоловіки (17,3%), представники вікової групи старше 90 років (28,6%), особи, які мають вищу освіту (22,2) й ті, хто не відчуває економічних обмежень у своєму житті (Рис.2.3.2.5).

Рисунок 2.3.2.5. Структура відповідей на запитання «Чи планете Ви постійно вживати традицію їжу протягом тижня?»

2.3.2.6. Чи плануєте Ви передавати рецепти традиційної їжі наступним поколінням?

Відповідь надали 1158 респондентів, з яких 63,6% вже здійснюють таку діяльність. «активнішими» у цьому сенсі є (традиційно) жінки (75% від кількості респондентів жінок), вікова група до 75 років (64,4% від кількості респондентів в групі), особи з неповною вищою та освітою магістерського рівня й вище (по 65,3% у кожній групі) та респонденти, які визначили, що не мають економічних обмежень у своєму житті. Навіть не збираються цього робити 15% респондентів, при чому найбільш «категоричними» є представники чоловічої статі (27,8% респондентів цієї гендерної групи), особи старші 90 років (42,9% в групі де 5 жінок й 2 чоловіки), та особи без економічних обмежень в організації свого життя (Рис. 2.3.2.6).

Рисунок 2.3.2.6. Структура відповідей на запитання «Чи плануєте Ви передавати рецепти традиційної їжі наступним поколінням?»

2.3.3. Ставлення або зацікавленість (блок питань 3)

Результати опитування за цим блоком з 17 питань (оцінка респондентами за 7-ми бальною шкалою) характеризує середнім значенням 5 балів (вище середнього) ставлення або зацікавленість щодо:

- 1) місцевої культурної спадщини;
- 2) надання переваги місцевій продукції;
- 3) позначення на етикетці (важливість) якості продукту;
- 4) позначення на етикетці (важливість) походження продукту;
- 5) якості продуктів;
- 6) здорової їжі/харчування;
- 7) частки (високої) доходу вашої родини для придбання продуктів харчування;
- 8) купування продуктів харчування на місцевих ринках або напяму від виробників;
- 9) припустимості купувати продукти на стихійних ринках (розкладках) або у окремих громадян (на вулицях, транспортних зупинках та інше);
- 10) позитивного іміджу традиційних продуктів харчування;
- 11) надання переваги їжі легкого приготування або готовим продуктам харчування;
- 12) надання переваги уживанню звичайних традиційних продуктів;
- 13) задоволення від харчування продуктами, які ви споживали у дитинстві
- 14) зацікавленість у традиційному готуванні їжі за традиційними рецептами.

Важливо й те, що так само середніми 5 балами визначається важливість того, щоб місцева влада просувала /рекламувала традиційні продукти харчування серед

громадян/місцевих жителів так само як серед туристів. Суттєву роль у цьому, на думку респондентів має відіграти Організація «харчових»/ «продуктових» подій.

2.3.4. Індивідуальний практичний досвід

2.3.4.1. Чи є у Вас досвід самостійного вирощування продуктів харчування?

Отримано відповіді від 1 159 респондентів, з яких 55% мають досвід самостійного вирощування продуктів харчування. Більшу схильність до такої діяльності виявили жінки й особи віком старше 90 років (57,1% з 7 респондентів), а також особи з середньою й професійною освітою (65,3% та 62% від кількості респондентів в групі). В контексті даного питання суттєво відзначити суттєву роль самостійного забезпечення продуктами харчування у домогосподарствах з понад 6 членами (58,8% від кількості респондентів групи) й в групі осіб, які відчувають значні економічні труднощі у своєму житті (61,2% відповідно) (Рис.2.3.4.1.).

Рисунок 2.3.4.1. Структура відповідей на питання «Чи є у Вас досвід самостійного вирощування продуктів харчування?»

2.3.4.2. Скільки годин на тиждень ви витрачаєте на огородинство/садівництво?

Отримано 605 відповідей (52,2% від кількості респондентів). Зауважимо, що лише близько 40% від загальної кількості респондентів (455 осіб) зазначили, що жили в сільській місцевості. Фактично, кількість тих, хто присвячує свій час роботі у садах/на городах на 33% більше, ніж кількість респондентів, які проживали у сільській місцевості. Кількість годин, названих респондентами

коливається від 1 до 100 на тиждень (2.3.4.2.). Найбільшу частку становить група осіб, які дали відповідь «10 годин на тиждень» (13,9%), наступні за значимістю – «20 годин» (7,1%) та «30 годин» - 6,8%. Більше відзначаються у даному сенсі жінки. У віковому сенсі – група респондентів віком до 75 років. Цікаво, що переважно це відповіді респондентів, чиє домогосподарство складається з 3-5 осіб, групи осіб, які мають професійну та неповну вищу освіту та групи респондентів, які відчувають деякі труднощі економічного характеру.

2.3.4.3. Як давно Ви займаєтеся садівництвом/огородництвом?

Відповіді на це запитання дали 614 осіб, майже 53% від загальної кількості респондентів. Зауважимо, що це майже на 35% більше, ніж кількість респондентів, які зазначили, що проживали у сільській місцевості. Понад 9% за частотою становлять відповіді «20», «30» та «50» років (9% та більше для кожної з відповідей). У кожній категорії за тривалістю досвіду садівництва/огородництва більша частка припадає на жінок, піки формуються за рахунок спільної участі груп респондентів віком до 75 та 75-89 років, домогосподарств з 4-5 осіб. Цікаво зазначити, що в цілому загальний тренд формування піків відбувається за рахунок респондентів, які мають середню, професійну та неповну вищу освіту; група респондентів з вищою освітою, подібно, найменше приділяє уваги заняттям садівництвом/огородництвом, а от серед респондентів зі ступенем магістра й вище частота відповідей зростає із

Рисунок 2.3.4.2. Частота відповідей за кількістю годин на тиждень, які приділяються заняттям садівництвом/огородництвом

Рисунок 2.3.4.3. Частота відповідей за кількістю років, протягом яких респонденти займаються садівництвом/огородництвом

збільшенням тривалості періоду садівництва/огородництва (найпевніше дасться взнаки соціальне походження, хоча для остаточного висновку потрібні додаткові дослідження). Як і опередньому випадку група респондентів, які відчувають деякі економічні труднощі переважає за частотою відповідей групу респондентів які відчувають значні економічні затруднення у своєму житті.

2.3.4.4. Право власності стосовно місця ведення садівництва/огородництва

На дане запитання отримано 627 відповідей, переважна більшість з яких (90,1%) засвідчують приватну власність ділянок на яких здійснюється садівництво/огородництво; близько 5% - це комунальні або землі державної власності, й лише 2,1% - землі асоціацій. Така ситуація визначається в основному тим, що зайняття садівництвом/огородництвом здійснюються на дачних ділянках, приватизація яких від незалежності України фактично завершена. Водночас, досить ймовірно, що участь людей похилого віку, які приділяють час зайняттям садівництвом/огородництвом, була б більше, у випадку можливостей її здійснення на ділянках комунальної, громадської власності й у випадку врегулювання можливостей волонтерської діяльності на них.

2.3.4.5. Сад/город обробляється персонально респондентом у 49,3% випадках.

Відповіді на питання **4.6. «Якщо спільно, хто є спів-фермерами»** уточнюють, що у випадку спільної діяльності – це переважно робота разом із членами родини 83%; спільна праця з сусідами зазначена у 9,1% відповідей. Примітно, що діяльність у складі неформальних асоціацій, громадських організацій зазначена 2,5% респондентів. Близько 3% респондентів зазначили, що займаються садівництвом/огородництвом у зв'язку із шкільними або освітніми програмами.

2.3.4.7. Причини особистого виробництва продуктів харчування у міських/комунальних городах/садах зазначили у своїх відповідях від 714 до 738 респондентів, що становить близько 61-63%. Зазначимо, що це приблизно на 18-20% більше відповідей ніж кількість респондентів, які зазначили, що займаються садівництвом/огородництвом.

Майже однотайно респонденти зазначають, що такі продукти харчування смакують краще (91,2%). Понад 4/5 вважають, що такі продукти є органічними й заслуговують на переваги. Близько 2/3 респондентів зазначають позитивний вплив харчування такими продуктами для фізичного й ментального здоров'я (64,1% та 64,9%, відповідно). Цікаво, що чоловіки більше усвідомлюють таку значимість для фізичного здоров'я, більше такого усвідомлення у віковій групі 75-89 років (67% проти 63,3% серед респондентів віком до 75 років), серед похилого віку, хто проживає один (70,1% проти близько 60% у інших групах за розміром домогосподарств), респонденти зі ступенем магістра й вище (69,6% проти приблизно 60% в інших групах за освітнім рівнем), ті, хто займав керівні/управлінські посади (74,5% проти 60-64% в інших групах кваліфікаційно-професійного складу) та респонденти, які відчувають значні або деякі економічні затруднення у своєму житті (66,5% проти 43,5% у тих, хто не відчуває економічних обмежень). Усвідомлення користі таких продуктів для ментального здоров'я, навпаки, більше серед жінок (66,1% проти 63%), віковий тренд – подібний, до одиноких респондентів додаються ті, розмір домогосподарств яких становить 3-5 осіб. Зріз освітнього рівня свідчить про нижче усвідомлення користі такого харчування серед осіб із загальною середньою та професійною освітою (близько 58-59% проти 77,5% серед осіб які мають науковий ступінь). Тренд стосовно професійно-кваліфікаційних ознак респондентів подібний до попередньої ознаки, а от стосовно економічних обмежень виявлено, що більш свідомі - особи, які майже не відчувають економічних обмежень, або відчувають

лише деякі (69% та 67%, відповідно), у той час як частка позитивних відповідей осіб, які не відчують економічних затруднень (56,5%) не набагато нижча від тих, хто зазначив значний вплив економічного фактору (60,1%) на їхнє життя.

2.3.5. Правова обізнаність (блок питань 5)

2.3.5.1. Запитання анкети «Чи знаєте ви, які права та переваги мають люди похилого віку в Україні?»

На запитання надано 1157, переважно позитивних 63,2%, відповідей, Співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків, характерне практично для всієї вибірки окрім довгожителів віком старше 90 років (Рис. 2.3.5.1).

Переважаючу чисельну основу позитивних відповідей формують літні люди з вищою освітою, що вказує на провідне значення цього чинника у означеній проблемі. За професійною ознакою структура відповідей респондентів стала як для чоловіків так і для жінок. Чисельну основу як позитивних та і негативних відповідей формують кваліфіковані та некваліфіковані працівники та працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій.

2.3.5.2. Запитання анкети «Чи знаєте ви будь-які НУО чи товариства, які займаються захистом прав людей похилого віку?»

На запитання надано 1153 відповіді, які свідчать, про дуже незначну роль НУО та інформованості про них у середовищі людей похилого віку. Дві третини респондентів не знають про них і таке співвідношення зберігається у літніх жінок і чоловіків. При цьому таке співвідношення характерне для всієї вибірки окрім довгожителів віком старше 90 років в якій 6 осіб з 7 дало негативну відповідь (Рис. 2.3.5.2.).

Чисельну основу позитивних відповідей формують літні люди з вищою освітою, що вказує на важливу роль освітнього чинника у означеній проблемі. За

професійною ознакою структура відповідей респондентів стала як для чоловіків так і для жінок. Чисельну основу як позитивних та і негативних відповідей формують кваліфіковані та некваліфіковані працівники та працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій. Зауважимо, що отримані дані цілком репрезентативно описують кризову ситуацію з діяльністю неурядових організацій, що опікуються проблемами літніх людей зокрема.

Рисунок 2.3.5.1. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви, які права та переваги мають люди похилого віку в Україні?»

Рисунок 2.3.5.2. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви будь-які НУО чи товариства, які займаються захистом прав людей похилого віку?»

2.3.5.3. Запитання анкети «Чи зустрічаєте ви інформацію про права людей похилого віку в газетах чи телевізійних програмах?»

На запитання надано 1150 відповідей, більше половини з яких(51,7%) – позитивні. Таке співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків. При цьому воно характерне для практично для всієї вибірки окрім довгожителів віком старше 90 років в якій 5 осіб з 7 дало позитивну відповідь. Рис. 2.3.5.3.

Рисунок 2.3.5.3. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи зустрічаєте ви інформацію про права людей похилого віку в газетах чи телевізійних програмах?»

Переважаючу чисельну основу позитивних відповідей формують літні люди з вищою та професійною освітою, водночас в групі осіб з вищою й загальною середньою освітою спостерігається інверсія, що вказує на важливу роль освітнього чинника у означеній проблемі. За професійною ознакою структура відповідей респондентів стала як для чоловіків так і для жінок.

Чисельну основу позитивних відповідей формують кваліфіковані та некваліфіковані працівники та працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій та урвалінці. Зауважимо, що у групі само-зайнятих людей похилого віку спостерігається інверсія й отримані дані цілком репрезентативно описують інформаційне середовище в якому перебувають літні люди для більшості з яких радіо та телебачення є практично єдиними джерелами масової інформації.

2.3.5.4. Запитання анкети «Ви знаєте про програми міської ради, пов'язані з людьми третього віку?»

На запитання надано 1147 відповідей, з яких переважаюча більшість – негативні (79%). Таке співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків (хоча вони дещо більш поінформовані) й характерне практично для всієї вибірки, окрім довгожителів віком старше 90 років, серед яких 1 особа з 7 дало позитивну відповідь (Рис. 2.3.5.4.).

Дослідження показало, що переважаючу чисельну основу позитивних відповідей формують літні люди з професійною освітою та група осіб з ступенем магістра і вище, що вказує на важливу роль освітнього чинника у означеній проблемі. За професійною ознакою структура відповідей респондентів стала як для чоловіків так і для жінок. Чисельну основу як позитивних та і негативних відповідей формують кваліфіковані та некваліфіковані працівники та працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій. При цьому наймен інформованими є представники групи само-зайнятих осіб. Звернемо увагу на те, що отримані дані цілком повно описують ситуацію з міськими програмами для літніх людей в столиці України місті Києві. В інших містах, подібно що, ситуація має ще більш негативний тренд.

2.3.5.5. Запитання анкети «Чи були ви коли-небудь дискриміновані через ваш вік (у сфері зайнятості, кредити, страхування тощо)?»

На запитання надано 1145 відповідей, з яких лише ледве третина (29,9%)

позитивні. Таке співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків, хоча відповіді респондентів-чоловіків свідчать про вищий рівень дискримінації, зокрема у групі літніх чоловіків у віці 75-89 років. Рис. 2.3.5.5.

Дослідження показало певні відмінності серед чоловіків та жінок, що надали позитивну відповідь за освітою. Так серед жінок найбільше зазнають дискримінації ті, що мають середню освіту, а серед чоловіків середню-професійну та середню. Також дискримінація виявилась і за професійною ознакою: жінки і чоловіки кваліфіковані і некваліфіковані працівники, а також працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій складають понад 70% всіх літніх людей, що зазнавали дискримінації через вік (у сфері зайнятості, кредитів, страхування тощо).

Рисунок 2.3.5.4. Структура відповідей респондентів на запитання «Ви знаєте про програми міської ради, пов'язані з людьми третього віку?»

2.3.5.6. Запитання анкети «Ви коли-небудь зазнали фізичного чи психологічного насильства через ваш вік (від ваших родичів, соціальних працівників та інших людей)?»

На запитання надано 1138, переважно негативних (79,3%) відповідей. Таке співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків (Рис. 2.3.5.6.).

Рисунок 2.3.5.5. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи були ви коли-небудь дискриміновані через ваш вік (у сфері зайнятості, кредити, страхування тощо)?»

Дослідження виявило особливості у розподілі літніх людей, що зазнавали психологічного насильства через вік за освіто: серед жінок більшість (52%) - це особи з середньою та середньою професійною освітою, а серед чоловіків (50%) - це особи в вищій та середньо-професійній освіті. За професійною ознакою серед осіб які зазнавали фізичного чи психологічного насильства через вік найбільшу групу становлять жінки і чоловіки кваліфіковані і некваліфіковані працівники, а також працівники нижчого чи середнього рівня в рамках адміністративних і канцелярських функцій складають понад 63%.

Рисунок 2.3.5.6. Структура відповідей респондентів на запитання «Ви коли-небудь зазнали фізичного чи психологічного насильства через ваш вік (від ваших родичів, соціальних працівників та інших людей)?»

2.3.5.7. Запитання анкети «Які права людей похилого віку найчастіше порушуються на вашу думку?»

На запитання надано 1106 відповідей, з яких більшість (54,8%) респондентів вказали основною проблемою – низький рівень пенсії недостатній для забезпечення прожиткового мінімуму. Рис. 2.3.5.7.

Рисунок 2.3.5.7. Структура відповідей респондентів на запитання «Які права людей похилого віку найчастіше порушуються на вашу думку?»

На другому місці серед прав людей похилого віку, що найчастіше недотримуються є низька якість безкоштовних медичних послуг 16% (178 осіб). Ці дві проблеми понад 71% (781 особи) означили як основні для людей літнього віку в Україні.

За гендерною ознакою вказані проблеми однаково гостро відчують як чоловіки так і жінки. У відсотковому відношенні співвідношення характерні для загальної гендерної структури України (33% чоловіків до 67% жінок). За показником освіти найбільш гостро означені вище проблеми відчують літні люди з вищою освітою (28,7%; 224 особи з 781). За професійною ознакою найбільш гостро означені вище проблеми відчують кваліфіковані та

некваліфіковані працівники (38,5%; 301 особа з 781).

2.3.5.8. Запитання анкети «Чи знаєте ви, куди звернутися в своєму місті у випадку порушення ваших прав?»

На запитання надано 1149 відповідей, переважно (72,4%) – негативних. Таке співвідношення зберігається як у літніх жінок так і чоловіків. Рис. 2.3.5.8.

Рисунок 2.3.5.8. Структура відповідей респондентів на запитання «Чи знаєте ви, куди звернутися в своєму місті у випадку порушення ваших прав?»

Дослідження показало, що переважаючу чисельну основу позитивних відповідей формують літні люди з вищою освітою як у чоловіків так і у жінок, що вказує на важливу роль освітнього чинника у означеній проблемі. З цим чинником чітко корелює чинник професійної діяльності: близько 40% осіб, які не знають куди звернутися в своєму місті у випадку порушення їхніх прав, це колишні кваліфіковані та некваліфіковані працівники.

Таким чином результати опитування за блоком питань щодо правової обізнаності людей похилого віку свідчать про дуже значні проблеми з

інформуванням й знанням цієї категорії своїх прав, можливостей їхнього дотримання й захисту, у тому числі засобами громадянського суспільства (НУО, тощо). Головною проблемою, що досить очевидно в сучасних умовах економічного стану України, є недостатній рівень пенсій й дуже значне занепокоєння людей похилого віку з приводу якості медичних та соціальних послуг, яке посилюється проблемою додаткових сплат (хабарів) за «гіпотетично» якісне медичне, соціальне та адміністративне обслуговування. Найбільш визначального значення в диференціації відповідей респондентів відіграє освітній фактор.

Висновки до Розділу 2.

1. Визначення ознак профілю ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального практичного досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку (за результатами опитування 2016 в місті Київ) є наочним прикладом трансферу інновацій та відбувалося за участі іноземних партнерів проф. Джакомо Ферані та проф. Марко Сабаттіні з університету Мачерата під час їхнього стажування у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (фінансованих в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 - Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas).
2. Анкета мала 52 питання (розподілених на 5 блоків). Загальна кількість респондентів похилого віку склала 1379 осіб. Уточнення статистичних меж виборки визначили її остаточний обсяг – 1161 респондент. Середній час на спілкування з 1 респонентом складав 45 хвилин. Логіко-статистичний аналіз результатів анкетування визначив, що повнота відповідей на питання всіх блоків склала понад 95%, що можна вважати статистично достовірним.
3. В гендерній структурі респондентів співвідношення чоловіків до жінок

склало 39,3% /60,7%. Таке співвідношення в цілому відбивають загальну ситуацію в Україні. Чисельну основу вибірки складають люди віком до 75 років (85,9%). Майже пропорційно представлені респонденти з середньою й професійною освітою (37,4%) та група осіб, які мають вищу освіту й наукові ступені (37,6%), чверть респондентів (25%) мають неповну вищу. Професійну структуру досліджуваної групи літніх людей практично на 40% складають кваліфіковані та некваліфіковані працівники (робітничих професій). Така ситуація загалом характерна для структури зайнятості в Україні. З економічної точки зору майже три чверті респондентів зазначили економічні труднощі у забезпеченні якісного життя. 60% респондентів (61,7% серед жінок й 57,8% - чоловіків) є «містянами», які не мали досвіду проживання у сільській місцевості.

4. Понад 70% респондентів віддають перевагу регіональним (місцевим) продуктам харчування. Взагалі не збираються цього робити – 9,4%. Близько 9%, респондентів зазначили, що уникають не продуктів з надмірною промисловою обробкою і не збираються робити, у той час як лише близько 50% (на відміну від приблизно 72% у попередньому питанні) вже постапають таким чином. Частка тих, хто вже наслідує «якісні» харчові звички більше 45% (46,3%). Взагалі не збираються цього робити 10,6% респондентів. 76,6% респондентів зазначають, що вже віддають перевагу харчовій поведінці при якій під час свят (вихідних) вживається традиційна їжа. Взагалі не збираються цього робити 3,9% респондентів. 43,5% вже постійно вживати традиційну їжу протягом тижня, й близько 15% не збираються цього робити, при чому більш категоричними є респонденти-чоловіки (17,3%), представники вікової групи старше 90 років (28,6%), особи, які мають вищу освіту (22,2) й ті, хто не відчуває економічних обмежень у своєму житті. Передача рецептів традиційної їжі наступним поколінням є значимим елементом поведінки 63,6% респондентів. Навіть

не збираються цього робити 15% респондентів, при чому найбільш «категоричними» є представники чоловічої статі. У цьому блоці відповідей респондентів фактично простежується тенденція більш активної схильності до здорового харчування серед жінок, більшої категоричності у недотриманні харчових традицій чоловіків, збереження позитивної ролі освітнього (зокрема серед осіб зі ступенем магістра й вище) фактору й обмежувального впливу економічного.

5. Результати опитування за блоком 3 – ставлення та зацікавленість - з 17 питань (оцінка респондентами за 7-ми бальною шкалою) характеризує середнім значенням 5 балів (вище середнього) позитивне ставлення й зацікавленість у здоровому харчуванні й засвідченні якості й походження продуктів на етикетці; наданні преференцій місцевим продуктам й системі харчування. На думку респондентів важливо, щоб місцева влада просувала /рекламувала традиційні продукти харчування серед громадян/місцевих жителів й туристів. Суттєву роль у цьому, на думку респондентів має відіграти Організація «харчових»/ «продуктових» подій.
6. Більше половини респондентів (55%) мають досвід самостійного вирощування продуктів харчування. Більшу схильність до такої діяльності виявили жінки й особи віком старше 90 років (57,1% з 7 респондентів), а також особи з середньою й професійною освітою (65,3% та 62% від кількості респондентів в групі). В контексті даного питання суттєво відзначити суттєву роль самостійного забезпечення продуктами харчування у домогосподарствах з понад 6 членами (58,8% від кількості респондентів групи) й в групі осіб, які відчують значні економічні труднощі у своєму житті (61,2% відповідно). Фактично, кількість тих, хто присвячує свій час роботі у садах/на городах на 33% більше, ніж кількість респондентів, які проживали у сільській місцевості. Понад 9% за частотою становлять відповіді «20», «30» та «50» років тривалості зайняттям

вирощування продуктів харчування (9% та більше для кожної з відповідей). 90,1% респондентів засвідчують приватну власність ділянок на яких здійснюється садівництво/огородництво; близько 5% - це комунальні або землі державної власності, й лише 2,1% - землі асоціацій. Така ситуація визначається в основному тим, що зайняття садівництвом/огородництвом здійснюються на дачних ділянках, приватизація яких від незалежності України фактично завершена. Водночас, досить ймовірно, що участь людей похилого віку, які приділяють час зайняттям садівництвом/огородництвом, була б більше, у випадку можливостей її здійснення на ділянках комунальної, громадської власності й у випадку врегулювання можливостей волонтерської діяльності на них. Майже однотайно респонденти зазначають, що самостійно вирощені продукти харчування смакують краще (91,2%). Понад 4/5 вважають, що такі продукти є органічними й заслуговують на переваги. Близько 2/3 респондентів зазначають позитивний вплив харчування такими продуктами для фізичного й ментального здоров'я (64,1% та 64,9%, відповідно).

7. Результати опитування за блоком питань щодо правової обізнаності людей похилого віку свідчать про дуже значні проблеми з інформуванням й знанням цієї категорії своїх прав, можливостей їхнього дотримання й захисту, у тому числі засобами громадянського суспільства (НУО, тощо). Головною проблемою, що досить очевидно в сучасних умовах економічного стану України, є недостатній рівень пенсій й дуже значне занепокоєння людей похилого віку з приводу якості медичних та соціальних послуг, яке посилюється проблемою додаткових сплат (хабарів) за «гіпотетично» якісне медичне, соціальне та адміністративне обслуговування. Найбільш визначального значення в диференціації відповідей респондентів відіграє освітній фактор.

Розділ 3. Перспективи урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку в м.Києві

3.1.Результати аналізу трансформації забезпеченості та просторової структури зелених насаджень міста Києва

Теоретичні аспекти дослідження озеленення добре розвинені в Україні у працях Ф. Тарасова (1972, 1977), П. Шиченко (1981, 1987, 2001), Ю. А. Щур (1985, 1987, 1991, 2001), С. Романчук (1985, 1987, 1991, 2001), О. Дмитрук (1991, 1998, 2001, 2010, 2017), В. Кучерявий (1999), О. Савицька (2001, 2003), М. Гродзинський (2001, 2003). Муніципальна програма органів Київського міського урядування [37] , О. Леснік та А. Гирс (2015) та С. Станкевич та співавт. [66] надають детальні дані про зелених просторах міста Києва. Вони стали основою нашого аналізу тенденцій разом із даними Київського міського підприємства "Київзеленбуд", районних відділів планування зелених насаджень та Департаменту статистики міста Києва. Фактично, ми використовували дунокні за 2005 - 2017 роки, отримані інструментальними дослідженнями, як від державних установ, так і від окремих вчених.

Природна та культурна рослинність великого Києва багата і різноманітна завдяки розташуванню міста на межі лісових та лісостепових геоботанічних зон. Інтенсивне будівництво та перетворення природних ландшафтів протягом тривалого періоду урбанізації вплинуло на видовий склад рослинності в межах міста.

У Програмі [37] зазначено, що в 2005 році зелені насадження будь-якого виду охопили 56,5 тис. га або 67,4% загальної площі м. Києва, у тому числі 21,6 тис.га у міському господарстві (табл. 3.1.1). Забезпеченість зеленими насадженнями в міському господарстві становило 8,1 кв.м на людину.

Таблиця 3.1.1.

Динаміка забезпечення зеленими насадженнями в місті Києві (2005, 2011, 2016) (за даними 37, 66, 57, 38)

Види насаджень	Одиниці вимірювання	2005	2011	2016
Зелені насадження в межах Києва	тис. га	56,5	54,4	52,7
Зелені насадження в зоні забудови	тис. га	21,6	20,1	18,3
Забезпеченість зеленими насадженнями	кв.м/особа	8,1	7,2	6,3
Kyiv city population [11]	осіб	2669348	2799494	2925761

Дані 2011 р. визначають, що загальна площа зелених насаджень зменшилася до 49,1 тис. га або 58,80%, у тому числі у місті - 20,13 тис. га [66]. У той час в Києві ключову екологічну та рекреаційну роль відіграють 122 парки, 379 скверів, 80 бульварів. Зменшення територіальних ресурсів зелених насаджень зумовило зменшення забезпеченості до 7,2 кв.м на людину.

Подальші дослідження підтверджують негативну тенденцію забезпеченості киян зеленими насадженнями. Дані дистанційного зондування Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Національної академії наук України (Landsat-8) [73] та обчислення частки зелених насаджень (за даними супутника World View-2) ілюструють територіальну диференціацію зелених насаджень у районах Києва (рис. 3.1.1.).

Найнижчу забезпеченість зеленими насадженнями (0-10%) мають житлові райони Троєщини та Поздняки. Оболонь і центр міста озеленені до 10-15%. Найвищі показники - Голосієво, Борщаківка, Святошин та Сирець - досягають 20-40%. На жаль, у секторі приватного житла (сірий колір на Рис.6) бракує даних.

Дослідження науковців кафедри географії України в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка [57] наводять актуальні дані аналізу карт з відкритих даних дистанційного зондування та польових досліджень, що дозволяє створити базу геопросторових даних та здійснити геопросторовий аналіз зелених насаджень м. Києва з використанням стандартних

інструментів та специфічних функцій картографування ГІС (ESRI ArcGIS 10.2.1., ArcMAP 10.2. 1.).

Рисунок 3.1.1. Частка територій зелених насаджень у районах міста Києва, 2015 (за даними 73)

Результати досліджень свідчать, що впродовж 2012-2016 рр. площа зелених насаджень у м. Києві у березні 2017 р. становила 52,7 тис. га або приблизно 63% території міста, у тому числі ліси, міська зелень загального, обмеженого та спеціалізованого використання (табл. 3.1.1).

Фактичний розподіл зелених насаджень у місті Києві станом на березень 2017 р. (Рис. 7) визначається наступним:

- 1) ліси - 33436,05 га;
- 2) дачі та приватне житлове садівництва - 6336,97 га;
- 3) лісові та паркові угіддя загального рекреаційного користування - 5704,21 га;

- 4) між-квартальні газони та інші насадження - 3909,19 га;
- 5) міські парки та сквери - 1814,16 га;
- 6) ліси та паркові ділянки спеціального режиму користування - 1544,74 га.

В межах забудованого сектору міста загальна площа зелених насаджень складає 18,3 тис. га, а озеленення становить 6,3 кв.м на людину. Таким чином, тенденція зменшення забезпеченості зеленими насадженнями урбанізованого сектору є очевидною. Інтенсивна забудова є ключовою причиною цього. Варто зазначити, що підсумки розрахунків завищені через перевищення офіційних даних реальних мешканців через недосконалість системи реєстрації населення.

Робоча група здійснила оцінку територій міської дачної забудови та приватного садівництва на основі показників карт та даних дистанційного спостереження. Висновки свідчать, що міські дачні господарства та садові прибудинкові та міжквартальні насадження, газони та інші насадження є основним джерелом міських плодкових та овочевих садів на площі 10246,16 га (19,4% від загальної площі міста).

Фактично, ділянки кварталних, газонних та інша насаджень слугують для активної відпочинку людей похилого віку, які добровільно ініціюють городське садівництво. НУО активно підтримують такі заходи. Проте, згідно з чинним законодавством [36] ці ініціативи є незаконними.

Результати засвідчують актуальність міського огородинства і садівництва, вивчення дахових насаджень, вважаючи їх ключовим простором та місцями для відпочинку людей похилого віку. Продовження дослідження може бути спрямоване на надання науково обґрунтованих пропозицій щодо модернізації законодавства, що підтримує збалансований розвиток міського садівництва, його правовий статус та можливість для людей похилого віку застосовувати таку специфічну форму міського відпочинку.

Рисунок 3.1.2. Структура зелених насаджень в м.Києві [57]

3.2. Результати моніторингу урбо-огородництва та садівництва в місті Києві

Аналіз можливості ведення рекреаційної діяльності в малих міських садах такого великого міста як Київ передбачає дослідження прибудинкових ділянок житлової забудови для оцінки сучасного стану та перспектив організації відпочинку як для, переважно, місцевих жителів, так і для мешканців сусідніх районів і всієї столиці.

Правильно облаштована зелена прибудинкова територія з квітами, садами, різного роду скульптурами і елементами ландшафтного дизайну чи виткі рослини, які вкривають будівлю або зелений дах перетворюються в свого роду туристичну атракцію, спрямовану як на власне духовний і фізичний відпочинок місцевих жителів, які створили і підтримують її в належному стані, так же само приваблюючи до себе і навколишніх мешканців, слугуючи таким чином одним з ресурсів розвитку міського туризму [56].

За результати академічної мобільності за проектом GRAGE в навчальний процес географічного факультету було розроблено спеціалізований курс «Географія урборекреації та міського туризму» для магістерської програми. Основним завданням цього курсу є вивчення просторово-часових, нормативно-правових, соціально-економічних та етнокультурних та інших аспектів рекреаційної активності різних вікових груп міського населення. Зокрема вперше в Україні на університетському рівні виокремлено комплексне вивчення рекреаційної активності громадян похилого віку.

Пілотне дослідження проводилось групою магістрів першого року навчання 10 осіб, в межах м. Києва. Для цього було виокремлено 10 типових ключових ділянок. Натурні спостереження, описи, фото фіксація відповідних видів рекреаційної активності, зокрема аматорських клумб, городів та садів та інтерв'ю з їх власниками проведено на трьох з таких ділянок.

3.2.1. Результати обстеження прибудинкових зелених ділянок, обмежених проспектом Перемоги, вул. Академіка Туполєва, вул. Щербакова, вулицями Естонська, Невська, провулком Невський, вулицями Гончарова та Балаклієвська.

Ділянка (Рис. 3.2.1.) знаходиться в Північно-західній правобережній частині м. Києва (Додаток 3.). Це райони старої забудови 1950-1960 років. З півдня ділянка обмежена проспектом Перемоги, з заходу - прилягає до вул. Академіка Туполєва, зі сходу - межує з вул. Щербакова, у північній частині обмежена вулицями Естонська, Невська, провулком Невський, вулицями Гончарова та Балаклієвська. Площа території становить 47,3 га.

Біля переважної більшості будинків досліджуваного району організовані імпровізовані квітники, часом вони зустрічаються з усіх сторін будівель. Більшість перебуває в належному стані, адже жителі слідкують за впорядкуванням території, проводячи повсякчас прибирання та обробку земель. Видовий склад клумб є досить подібним. Місцеві «садоводи» надають перевагу ірисам, тюльпанам, підсніжникам, барвінку, лілійнику, крокусам а також фруктовим деревам, таким як яблуня, вишня, черешня, абрикос. Зустрічаються також горіх, береза, тополя, клен тощо.

Внутрішній двір будинку по вул. Перемоги 98/2 (Додаток 1.) має 3 клумби біля кожного підїзду. Жителі займаються клумбами біля підїздів самостійно. Ініціативнішими виявляються власники квартир на першому та другому поверхах. Кожен бажаючий висаджує квіти або кущі. Однієї відповідальної особи немає. Кілька разів на рік жителі збираються на спільне прибирання прибудинкової території в ході чого облаштовують клумби.

Рисунок 3.2.1. Картосхема ділянки дослідження (обмежена синьою лінією в межах вул. Академіка Туполєва, Естонська, Невська, пров. Невський, вул. Гончарова, Балакліївська, Щербакова, просп. Перемоги)

Клумбою біля будинку по вул. Туполєва, 4 займається мешканка 2 поверху, пенсіонерка (старше 55 років, Лідія Іванівна). Жінка відчуває потребу у суспільно корисній діяльності. Вважає за потрібне доглянути територію поблизу будинку. Сусіди підтримують жінку фізично та психологічно. Наразі на клумбі представлені зірочки, крокуси, іриси, лілейник.

З лівої сторони будинку біля власного гаража пенсіонер (старше 60 років, Ілля Ігоревич) відділив у «мінісад» три вишні, посаджені разом з онуком 5 років тому. Це досить типовий Київський аматорський міні сад з якого збираються плоди.

Від останнього двору до перехрестя з вул. Естонською організована санітарно-захисна зона з огорожі з декоративних кущів та берез. Напроти даної ділянки, що по вул. Академіка Туполєва, знаходиться територія заводу ім.

Антонова. Північні межі досліджуваної ділянки (вул. Естонська) оточує існуюча садибна забудова. На розі вулиць Туполева та Естонська власники будинку (Естонська 53/8) влаштували модульні клумби з використаних автомобільних шин, посадивши там очиток.

У кварталі по вул. Невська розташовані садибна забудова, біля будинків влаштовані сади та клумби, однак територія огорожена від пильного ока сторонніх осіб.

Поблизу приватного будинку по вул. Невська,19 знаходиться справжній міський сад. Клумбою опікується власниця будинку (старше 55 років, Віра Григорівна). Жінка любить квіти, і вирощує їх не тільки на подвір'ї, а й облаштувала справжній «зимовий сад» в будинку. Займається цим уже протягом 4 років. Наразі на її прибудинковій території зростають іриси, підсніжники, примула, барвінок а також фруктові дерева (яблуні, черешні, абрикос) доповнюють декор хвойні: ялина, ялівець. Займається клумбою жінка самостійно, залучаючи на допомогу онуків. Сусіди захоплюються стараннями жінки, і часто заходять подивитися на квітучі рослини. Віра Григорівна з радістю приймає гостей, і готова поділитися саджанцями.

Із задньої сторони будинку по вул. Невська,7 свою клумбу самостійно влаштувала мешканка (63 роки, Олена Петрівна), яка вирощує тюльпани, гладіолуси, півники, зірочки. Серед сусідів є люди, що підтримують жінку, проте також є ті, що вважають клумбу не потрібною та не естетичною.

У внутрішньому дворі будинку на вул. Невська,7 А крім поширених схожих квітників біля під'їздів організовано нестандартну клумбу. В декорі використано деревину берези, використані шини, а пластикові пляшки стали своєрідними вазонами для квітів.

В зоні дослідження також знаходились території дитячих дошкільних закладів №329 та №74. Внутрішня територія яких має кілька влаштованих Київзеленбудом клумб.

Своєрідний сад влаштовано біля будинку по вул. Олександрівська, 8. Зростають фруктові дерева: яблуна, груша, вишня, абрикос.

Типового зразка клумби та фруктові сади наявні біля будинків по вул. Олександрівська, 2/88, Олександрівська, 16 та Олександрівська, 21.

3.2.2. Результати обстеження прибудинкових зелених ділянок в межах проспекту Соборності, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Вифліємської

Інша типова ділянка характеризує район новобудов лівобережної частини міста (Додаток І.). Ділянка площею 158 га, знаходиться у Дніпровському адміністративному районі м. Києва, обмежена на сході – магістраллю загальноміського значення Харківське шосе, на півночі - магістраллю загальноміського значення просп. Соборності, на півдні та заході - вул. Вифліємська та залізницею. Складається з територій: житлової забудови (51,94 га), громадської забудови (21,33 га), промислово-виробничої та комунально-складської забудови (43,72га), вулиць та доріг – 40,22 га. Третину території займає промислово-виробнича та комунально-складська забудова. Частина території знаходиться в межах санітарно-захисної зони від залізниці. Загальна чисельність населення 22 895 осіб [11].

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні південний захід.

На території дослідження розташовано: територія мікрорайону №8 житлового району «Соцмістечко», квартал нової житлової забудови, а також промислові підприємства вторинної переробки металу та деревообробної промисловості, виробничі та складські споруди, підведені залізничні колії, транспортні підприємства, науково-дослідні інститути, адміністративно-офісні будинки, гаражі підприємств та гаражні кооперативи [12].

Існуюча житлова забудова представлена переважно 5-ти та 9-ти поверховими житловими будинками, побудованими в 60-70 роках. Також присутні нові точкові багатоповерхові будинки поверховістю 10-18 поверхів.

Рисунок 3.2.2. Картосхема ділянки дослідження у Дніпровському адміністративному районі м. Києва

В геоморфологічному відношенні ділянка розташована в межах лівобережної Дніпровської низини і припадає на першу надзаплавну терасу р. Дніпро. Геологічна будова представлена сучасними насипними утвореннями та верхньочетвертинними алювіальними відкладеннями, що складаються з жовтувато-сірих різної крупності пісків з прошарками і лінзами супісків і суглинків [12].

Територія належить до водозбору лівого берега р.Дніпро.

Ділянка дослідження знаходиться в межах стабільної Східноєвропейської платформи, яка визначає загальний сейсмічний спокій району міста та області.

В геологічній будові території приймають участь середньоплейстоценові флювіогляціальні ґрунти, представлені перешаруванням жовтувато-сірих пісків різної крупності та глинистих ґрунтів (в основному супісків), з поверхні перекритих ґрунтово-рослинним шаром. Місцями з поверхні зустрічаються техногенні насипні ґрунти [12].

Небезпечні геологічні процеси в районі дослідження не спостерігаються.

На ділянці існують зелені насадження, які представлені листяними породами дерев, трав'яним газоном.

Озеленені території, що визначаються за функціональною ознакою, а саме:

- загального користування – сквери, бульвари – елементи міської забудови;
- обмеженого користування – насадження на прибудинкових територіях житлових кварталів і громадських центрів, дитячих закладів, на територіях підприємств, науково-дослідних інститутів тощо;
- спеціального призначення – насадження у санітарно-захисних зонах підприємств і охоронних зонах інженерних споруд, інженерних комунікацій, автошляхів, озеленення вулиць.

Озеленені території житлового кварталу відносяться до зелених насаджень обмеженого користування і формуються з озелених прибудинкових територій житлової забудови та території дитячих дошкільних закладів та шкіл. В зоні зелених насаджень прибудинкових територій розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку.

Озеленені території спеціального призначення складаються з озелених територій вздовж проїжджих частин, навколо автостоянок, в санітарно-захисних зонах від комунальних, промислових та інженерно-транспортних об'єктів.

Зона озелених територій загального користування формується за рахунок території, що складала охоронну зону ЛЕП 110кВ. Дана територія, згідно Генплану Києва, запроектована як паркова зона [13].

Озеленені території в межах досліджуваної ділянки запроектовані Генпланом як єдина система, що включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, об'єднані озеленими вулицями, бульварами та пішохідними еспланадами, що розташовані в напрямку парку і зупинок громадського транспорту.

Вздовж вулиць Каунаська, Вифлеємська, Березнева, просп. Соборності знаходяться смугові захисні та декоративні насадження дерев. Цей вид насаджень групи спеціального призначення – суттєва перепона розповсюдженню забруднюючих повітря речовин від згорання автомобільного палива внаслідок інтенсивного розвитку цього виду транспорту і скупчення його на території міської забудови.

Дослідження прибудинкових зелених ділянок проводилось в північно-східній частині території. Західна і південна частини - переважно промзона вздовж залізниці, в центрі - закритий недобудований мікрорайон «Комфорт Таун».

Прибудинкову ділянку за адресою Проспект Воз'єднання, 7 доглядає бабуся 75 років. Почала займатися цим давно, через надлишок вільного часу і бажання мати приємний вигляд під вікном. Комунальні служби відносяться до цього нейтрально. Сусіди підтримують морально.

Клумби на прибудинковій території за адресою вул. Каунаська 10/1 облаштувала в 2013 році і продовжує опікуватися жінка старша 55 років. Робота на ділянці продовжується в усі пори року, зимою йде очистка від снігу та інші роботи. Все почалося з простого виривання бур'яну на ділянці, яке потім поступово перетворилося в планомірне облаштування прибудинкової ділянки. Мета – приємний вигляд з вікна, чистота біля будинку, естетичне задоволення. Сусіди ставляться негативно до такого заняття, були колективні скарги до місцевих комунальних служб. Двірники скаржаться на те, що їм потрібно постійно прибирати листя, яке вигрібається з ділянки. Фінансується облаштування ділянки власним коштом, лише одного разу місцевий кандидат на виборах організував підвіз родючої землі. На клумбі багато вічнозеленої рослинності – маленькі ялинки, ялиці та ін., щоб і взимку ділянка мала зелений вигляд. Клумба часто страждає від актів вандалізму і крадіжок квітів з подальшим перепродажем на ринках. У 2016 році ця клумба зайняла 3 місце по Дніпровському району на конкурсі кращої прибудинкової клумби району, який проводив місцевий кандидат у міськраду.

Організувала і опікується клумбою бля підїзду №3 жінка 60 років. Клумба була створена відносно недавно – пару років тому, після виходу на пенсію, коли з'явилося багато вільного часу для облаштування ділянки. Мета – приємний вигляд з вікна, чистота біля будинку, естетичне задоволення. Сусіди ставляться позитивно до такого заняття, надають моральну підтримку. Нарікань з боку комунальних служб немає. Фінансується облаштування ділянки власним коштом, одного разу невелика фінансова допомога була надана місцевим кандидатом на виборах за перемогу в конкурсі на кращу прибудинкову клумбу Дніпровського району. Клумба досить відома в околиці, поряд розташований дитячий майданчик тож сюди часто приходять люди з дітьми.

В ході проведеного дослідження було виявлено:

- наявність біля кожного житлового будинку клумби різного ступеню доглянутості;
- велику популярність модульних клумб, де в якості модулю виступають старі автомобільні шини;
- досить поширеними є виткі рослини вертикального озеленення, переважно виноград, який часто піднімається на висоту кількох поверхів;
- популярним є розведення квітів на балконах, зокрема в переносних підвісних декоративних вазах;
- подекуди на клумбах біля дитячих майданчиків створені композиції зі старих дитячих іграшок;
- сади під вікнами будинків складають переважно фруктові (абрикоси, вишні, сливи, груші, шовковиці, яблуни та ін.) і декоративні дерева, кущі і чагарники (бузок, акація, жасмин, черемха та ін.);
- зелені ділянки в глибинах житлової забудови між будинками мають недоглянутий вигляд і складаються переважно з листяних порід дерев.

3.2.3. Результати обстеження придомових зелених ділянок в межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту

Територія що досліджується знаходиться у Деснянському адміністративному районі м. Києва відноситься до Лісового масиву і обмежена:

- з півночі – Лісовим проспектом,
- зі сходу – вулицею Мілютенка,
- з півдня – вулицею Шолом-Алейхема,
- із заходу – вулицею Братиславською.

Загальна площа досліджуваної ділянки складає 59,3 га, з якої 51 % (30,18 га) зайнято житловою забудовою. Населення житлового району складає 16,15 тис. осіб [13].

Рельєф території переважно рівнинний з незначним ухилом поверхні на північний захід в бік Лісового проспекту і вул. Братиславської.

В межах території проектування знаходяться території: багатоквартирної житлової забудови, громадської забудови, закладів дошкільної, позашкільної і шкільної освіти, комунальних, інженерних об'єктів та споруд. Існуюча забудова представлена переважно багатоквартирною середньоповерховою і багатоповерховою забудовою. Прибудинкова територія існуючих житлових будинків озеленена, побудовані дитячі, спортивні, господарські майданчики та інші елементи благоустрою.

Територія розташована в межах природної зони Полісся. У фізико-географічному відношенні проектна територія приурочена до ділянки лівобережної борової тераси долини р. Дніпра.

Досліджувана ділянка поділяється вулицею Академіка Курчатова на два квартали площею 19,08 га (частина 3-го мікрорайону житлового масиву Лісовий) та 26,0 га (частина 2-го мікрорайону житлового масиву Лісовий), де проживає 8,38 тис. осіб та 7,77 тис. осіб відповідно [13].

В геоморфологічному відношенні це лівобережна борова тераса долини р. Дніпра. Геологічна будова представлена четвертинними відкладеннями озерно-алювіального генезису, які представлені піщаними відкладами з рідкими прошарками супісків і суглинків [13].

Житлова зона сформована головним чином 5-ти, 9-ти та 16-поверховими крупнопанельними та цегляними житловими будинками 60-70х рр. минулого сторіччя.

Озеленені території кварталів відносяться до зелених насаджень обмеженого користування і формуються з озелених прибудинкових територій

житлової забудови, території дитячих дошкільних закладів та загальноосвітньої середньої школи. В зоні зелених насаджень прибудинкових територій розміщуються спортивні та дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку. Існуючі території характеризуються високим рівнем озеленення.

Озеленені території спеціального призначення складаються з озелених територій вздовж проїжджих частин, навколо автостоянок, в санітарно-захисних зонах від комунальних та інженерно-транспортних об'єктів.

Озеленені території в межах досліджуваної ділянки запроектовані Генпланом як єдина безперервна система, що включає внутрішньо-квартальні (дворові) простори, об'єднані озеленими вулицями та пішохідними еспланадами, що розташовані в напрямку найбільшого скверу в районі Волгоградської площі [13].

Дослідження прибудинкових зелених ділянок проводилось рівномірно по території.

В ході проведеного дослідження було виявлено:

- наявність біля кожного житлового будинку клумби різного ступеню доглянутості;
- модульні клумби зі страх автомобільних шин трапляються рідко;
- вздовж вулиць Шолом-Алейхема, Мілютенка, Братиславської і Лісового проспекту, які є межами досліджуваної ділянки, поширені насадження фруктових дерев під вікнами житлових будинків;
- популярним є розведення квітів на балконах, зокрема в переносних підвісних декоративних вазах;
- для всієї досліджуваної ділянки характерне переважання плодово-ягідних дерев над декоративними. Зокрема поширені вишні, груші, абрикоси;

Цікавою в естетичному плані є клумба за адресою вул. Мілютенка 23А (Додаток И). Клумбу на прибудинковій території облаштувала кілька років тому і продовжує опікуватися 56-річна пенсіонерка. Метою догляду за клумбою вона бачить естетичне задоволення, чистоту під вікнами, духовний та фізичний відпочинок і необхідність з користю проводити надлишок вільного часу. Час від часу в догляді за клумбою допомагають сусіди.

Загалом слід відмітити значний інтерес жителів пенсійного віку досліджуваної ділянки до облаштуванні прибудинкових територій. Практично біля кожного будинку саме громадянами похилого віку влаштовано по кілька клумб та посаджені фруктові сади. Зустрічаються оригінальні ідеї в декорі. Жителі відкрито розповідають про клумби, відкриті до запитань, готові поділитися інформацією. Саджанцями та пригостити власноруч вирощеними фруктами.

Дослідження решти (7 з 10 ключових) ділянок буде продовжено в рамках впровадження в навчальний процес в якості проектного завдання в дисципліні 1 року магістерської програми «Географія рекреації та туризму» *"Географія урборекреації та міського туризму"* (180 годин, 6 кредитів): дослідження ключових ділянок урбо-огородництва, садівництва в місті Києві (моніторинг, інтерв'ювання та аналіз результатів).

3.3. Перспективи урбо-садівництва/огородництва людей похилого віку в м.Києві

Генеральний план міста Києва на період до 2020 року визначає потребу міста у рекреаційних територіях в розмірі 13,5 га й передбачає відповідні показники проектної трансформації рекреаційної сфери міста (Додаток К.).

Водночас, наше дослідження свідчить, що тенденція зменшення забезпеченості зеленими насадженнями урбанізованого сектору міста є очевидною. Інтенсивна забудова є ключовою причиною цього. Варто зазначити,

що підсумки розрахунків завищені через перевищення офіційних даних реальних мешканців, недосконалість системи реєстрації населення й неусвідомлення можливостей реалізувати принципи сталого розвитку інклюзивно враховуючи потреби людей похилого віку. Існуючі ініціативи активного відпочинку цієї категорії населення на ділянках квартальних, газонних та інших насаджень підтримуються НУО проте, їхній статус за чинним законодавством не врегульований. До прикладу, головною перепоною для розгортання повноцінної рекреаційної діяльності на прибудинкових територіях стає власне процедура оформлення землі під багатоквартирним будинком, для чого потрібно пройти сім кроків [34]:

- 1) Крок перший: ініціювання - звернення із клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.
- 2) Крок другий: отримання дозволу.
- 3) Крок третій: розробка проекту із залученням сертифікованих інженерів-землевпорядників.
- 4) Крок четвертий: погодження проекту з виконавчим органом міськради у сфері містобудування й архітектури (для Києва це - Департамент містобудування та архітектури КМДА).
- 5) Крок п'ятий: реєстрація земельної ділянки в державному земельному кадастрі.
- 6) Крок шостий: затвердження проекту.
- 7) Крок сьомий: реєстрація права на земельну ділянку державним реєстратором.

Також потрібно зазначити, що дана процедура зазнає постійних змін і уточнень, що не стимулює жителів будинків до її проходження.

Результати аналізу трансформації забезпеченості та просторової структури зелених насаджень міста Києва в рамках цієї наукової теми та їх оприлюднення під час спільного засідання Вченої ради Українського географічного товариства та Вченої ради географічного факультету щодо доповіді Ю.Палехи «Київ: минуле, теперішнє, майбутнє» (16 березня 2017 р.) визначають необхідність включення у перспектне планування розвитку міста (2025, 2030) потенціалу трансформації урбо-садівництва/огородництва з 2D у 3D філософію (зелені дахи, двори, схили й береги), можливостей трансферу кращого досвіду міського садівництва і огородництва для відпочинку людей похилого віку в Європі (пар.1.4) й потребу запровадження дієвої моделі взаємодії акторів/агентів такої діяльності (Рис.3.3.1.).

Запровадження такого виду діяльності дозволить реалізувати принципи взаємодії поколінь й формування соціального капіталу міста на засадах сталого розвитку, ґрунтуючись на визначених в результаті інтерв'ювань у парках м.Києва локальних індикаторів сталого розвитку (Рис3.3.2.). Зогляду на актуальність подальшої модернізації стратегії сталого розвитку Україна-2020, її регіонального та місцевого впровадження індикаторний аналіз варто продовжити й вдосконалити подальшими науково-практичними дослідженнями та впровадженнями.

Крім того, результати опитування й визначення профілю ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального практичного досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку (Розділ 2) свідчать про дуже значні проблеми з інформуванням й знанням цієї категорії своїх прав, можливостей їхнього дотримання й захисту, у тому числі засобами громадянського суспільства (НУО, тощо). Головною проблемою, що досить очевидно в сучасних умовах економічного стану України, є недостатній рівень пенсій й дуже значне занепокоєння людей похилого віку з приводу якості медичних та соціальних послуг, яке посилюється проблемою

Рисунок 3.3.1. Агенти розвитку урбо-садівництва/огородництва в місті Києві додаткових сплат (хабарів) за «гіпотетично» якісне медичне, соціальне та адміністративне обслуговування. Водночас, значна частина мешканців міста

похилого віку визнає потенціал активного старіння й залученості у громадське життя, позитивно оцінюючи роль урбо-садівництва/огородництва у забезпеченні безпечного харчування, рекреаційних й соціальних потреб.

Найбільшого значення в диференціації відповідей респондентів відіграє освітній фактор. У цьому сенсі важливим є не лише рівень освіти респондентів, а й, на нашу думку, просвітницька діяльність й ознайомлення цієї категорії населення з потенціалом й ефективністю раніше невідомих, або не усвідомлених ними того, що зелений розвиток міст є можливістю покращення якості життя у міських населених пунктах, особливо стосовно питань здоров'я активного та здорового довголіття.

Рисунок 3.3.2. Структурна ієрархія локальних індексів сталого розвитку різних поколінь на прикладі інтерв'ювання у парках м. Київ

Грунтуючись на зазначених міркуваннях вважається за доцільне запропонувати реалізацію спільного проекту КНУ та КМДА «Роль рекреаційної діяльності та туризму в екологізації міського середовища для людей похилого віку» або «Роль активної рекреації в підвищенні якості життя міського

населення». Метою такого проекту має стати переосмислення міського простору у відповідності до потреб принципу солідарності поколінь, інклюзивності й розробка практичних рекомендації сталого розвитку міста. Тривалість такого проекту може бути від 6 до 24 місців, в період яких організаційно передбачається організація дослідницьких груп, національних та міжнародних круглих столів, проведення практичних семінарів за участю європейських фахівців, конференції.

Головні завдання такого проекту мають передбачати:

- Ознайомлення з засадами європейської політики розвитку міст (аналіз політичних, юридичних та технічних засад урбаністичного контексту навколишнього середовища, осприятиме вибору адекватних тематичних прикладів для порівняння міста Києва з конкретними європейськими містами. Остаточною метою є ідентифікація прикладів кращого досвіду політики та практики задля промоції екологічнішої урбанізації на засадах будівництва та рішень, у тому числі в інтересах літніх людей.
- Визначення загальних механізмів, які орієнтовані на сталу участь громади й туристів у забезпеченні продовольчої безпеки міста Києва (наприклад, втілення концепції *харчової милі*, просування продовольчих фестивалів та ярмарок, бережливе ставлення до навколишнього середовища, просвітництво щодо зменшення харчових відходів і просування стійких місцевих виробничих процесів.

Відповідною складовою такого проекту мають стати камеральні дослідження таксономії ініціатив та їх характеристик з урахуванням європейського досвіду. Крім того, доречно забезпечити систематизацію відомостей стосовно активної ролі літніх людей у збереженні та просуванні традиційних звичаїв харчування та місцевих кулінарних практик серед молоді та туристів. На відповідну увагу заслуговує визначення місця рекреації у

соціальному середовищі, яке можна розглядати як поєднання багатофункціональної урбо-агро-культури та соціальної турботи, охорони здоров'я, освіти та інтеграції через зайнятість літніх людей в контексті ініціати соціального сільського господарства на додаток до економічної життєздатності домогосподарств, підняття якості життя, створення умов для економічних та ефективних послуг соціальної турботи та підтримки зв'язків між поколіннями та між містом й селом.

Висновки до Розділу 3.

1. Аналіз трансформації забезпеченості та просторової структури зелених насаджень міста Києва свідчить про стійку тенденцію до зменшення забезпеченості зеленими насадженнями мешканців столиці. Водночас, розвиток урбо-огородництва та садівництва має достатню забезпеченість територіальним ресурсом для розвитку в межах міста з метою підвищення якості життя людей похилого віку й впровадження практик сталого розвитку урбаністичної території. Окремі результати на думку спільного засідання Вченої ради географічного факультету КНУ та Українського географічного товариства (16 березня 2017) рекомендовано врахувати при обґрунтуванні рекомендацій до Генерального плану розвитку м. Києва до 2025 року.
2. Виявлення та опис ділянок (3 з 10 визначених) з різними формами урбо-огородництва та садоводства в місті Києві засвідчує доречність продовження моніторингу та фіксації ситуацій волонтерської діяльності переважно людей похилого віку. Водночас відзначено юридичну неврегульованість можливостей людей похилого віку якісно проводити час в контексті сталого розвитку міста.
3. Узгодження методик й напрямів досліджень в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas) забезпечує перспективи трансферу успішного досвіду й запровадження

практики урбо-садівництва/огородництва/виноградарства й інноваційної інтеграції людей похилого віку в рамках рекомендацій спільного проекту КМДА та КНУ. Визначення локальних індексів сталого розвитку (за віковими категоріями, територіальною диференціацією структурної ієрархії) визначає потребу подальшої розробки індикаторного аналізу територіальної диференціації сталого розвитку та моделі локальних індексів для міста Києва в рамках прийняття рішень й стратегічного планування сталого розвитку міста.

ВИСНОВКИ

Дослідження ролі рекреаційної діяльності та туризму в підвищенні якості життя міського населення похилого віку протягом 2016-2018 визначає наступні висновки:

1. Генезисно-історичний аналізі процесу розвитку рекреації і туризму людей похилого віку в Україні, враховуючи еволюційні трансформації, притаманні його організації в різні часи за п'ятьма компонентами (значимість окремих функцій, доступність та соціальна значущість, географія подорожей тощо) визначає його специфічні риси, зокрема в часи СРСР й на сучасному етапі. Трансформації суспільного розвитку в країні позначилися на суттєвому зростанні соціальної функції рекреаційно-туристської діяльності людей похилого віку, починаючи з 1986 року. Примітне, що при збереженні значущості культурної, освітньої, лікувально-оздоровчої та екологічної складової, з 2010 року відзначається зростання впливу рекреаційної сутності відпочинкової діяльності цієї категорії громадян, які віддають перевагу споживанню послуг в межах країни.
2. Формування соціального капіталу в сфері туризму та рекреації людей похилого віку визначається необхідністю враховувати економічні проблеми, відповідальність у взаємовідносинах між поколіннями, потреби соціальної адаптації, взаєморозуміння між суб'єктами туристсько-рекреаційної діяльності на ринку довготривалої рекреації для пенсіонерів та довіра населення до їх роботи з якісного надання послуг, активної участі громадських організацій за підтримки державних органів відповідного рівня.
3. З огляду на переорієнтацію геополітичних та гео економічних векторів та особливості сучасної економічної ситуації, позитивні тренди у розвитку

громадянського суспільства й формування політики сталого розвитку в країні, доцільно врахувати успішні світові, зокрема європейські практики, щодо особливо вразливого урбаністичного середовища; виявити (емпірично й аналітично) сучасні ставлення людей похилого віку стосовно окремих складових якості життя, зацікавленості й практики різних видів рекреаційно-туристської діяльності, правової обізнаності на прикладі міста Київ; визначити сучасний стан й перспективи урбо-садівництва/огородництва з урахуванням трансформації та просторової структури зелених насаджень міста Києва.

4. Основні положення урбаністичного концепту «місто-сад» стали суспільним та творчим імпульсом для багатьох еколого-містобудівних проектів ХХ ст з урахуванням комплексу екологічних потреб людини, відповідності розмірів архітектурних форм (будинків, вулиць тощо) росту людини, просторової єдності водних і озелених площ, необхідності елементів природного оточення безпосередньо в будинку та квартирне озеленення (на балконах, вертикальне озеленення вулиць, створення газонів на дахах будинків тощо), можливостей організації рекреації та відпочинку для зняття стресу та відновлення фізичного і духовного здоров'я людини, у тому числі людей похилого віку.
5. Приклади часткового втілення цього концепту на прикладі радянських міст-садів, у тому числі в Україні, відзначаються низкою проблем, пов'язаних із максимальним усупільненням побуту на фоні покращення санітарно-гігієнічних умов життя, громадсько-побутових та культурно-освітніх послуг, створення зелених зон (комплекси будівельних, зелених, водних масивів), часто, нажалі без урахування особливостей території, рельєфу, водних і лісових ресурсів. Зокрема, Київ став прикладом використання широкого кільця лісових масивів (Пуця-Водиця,

Святошино, Голосієво, Дарниця, Лівобережжя), поясу міст-супутників (Бровари, Боярка, Буча, Ірпінь тощо).

6. Вивчення європейського досвіду урбо-садівництва/огородництва стало можливим за рахунок участі й фінансування в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas). Представлені результати є авторською точкою зору й REA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, що міститься у звіті. Виконання цілей й завдань мобільностей в рамках GRAGE забезпечило систематизацію й узагальнення досвіду ЄС стосовно:

- форм, організаційних аспектів, проблем та перешкод у функціонуванні урбо-садів/городів в контексті урбаністичного розвитку, сталого менеджменту та потреб людей похилого віку;
- досвіду функціонування мережі урбо-садів/городів ЄС;
- традиційних систем харчування;
- активної ролі людей похилого віку у житті суспільства й, відповідно, активного й здорового старіння
- досвіду «зелених міст» в контексті задоволення потреб людей похилого віку;
- планування й зонування урбаністичних територій для цілей людей похилого віку;
- типології рекреаційних об'єктів для потреб людей похилого віку;
- захисту прав людей похилого віку та зелених ініціатив LIFE+, URBACT, INTERREG IVC, Horizon 2020, Smart Cities and Communities European Innovation Partnership;

- потенціалу та впливу на людей похилого віку, соціум та ринок інновацій винахідницької діяльності (Digital third age and small business, Elderly for Elderly).
7. Узагальнення європейського досвіду свідчить про значний потенціал покращення якості життя населення похилого віку та його інклюзивної участі у сталому розвитку в урбаністичному середовищі за рахунок проектів урбо-садівництва/огородництва/виноробства. У таких проектах визначну роль відіграють партнерство між органами місцевого самоврядування, НУО й волонтерськими рухами, реалізація принципу солідарності й взаємодії між поколіннями та всередині поколінь, що формує модель взаємодії агентів урбо-садівництва/огородництва, що має сформувати підвалини для планування й політики в цьому контексті, зокрема в м.Києві. Досвід урбаністичних виноградників може бути ефективно застосований у містах України у межах виноробних регіонів (Закарпатська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області).
 8. Узагальнення й систематизація результатів інтерв'ювання менеджерів та учасників проектів урбо-садівництва/огородництва у країнах ЄС дозволяє запропонувати шість типів локальних індикаторів сталого розвитку урбаністичного середовища фокусованих поглядами людей похилого віку (соціальні, енвайроментальні, добробут, культурні, знання, економічні). Кожен з типів визначається особливостями, які пов'язані з урбо-середовищем, урбо-громадою та роллю учасників похилого віку в функціонуванні урбо-садів/городів, а їх структурна ієрархія визначається регіональними особливості конкретної території.
 9. Дослідження найкращих практик інтеграції людей похилого віку у ринок інновацій країн Європи обґрунтовують можливості запровадження моделі «Люди похилого віку для Людей похилого віку» («Elderly for Elderly») з урахуванням економічних та соціокультурних особливостей Італії [**-

інновації], й відповідно, подальших досліджень та зусиль з її промоції органами місцевої влади в Україні для створення дієвих механізмів державно-приватного партнерства для забезпечення експертного супроводу винахідників похилого віку з метою їх виведення на ринок інновацій, підвищення ступеню інклюзивності людей похилого віку в економічний та соціальний розвиток територій, забезпечення концепції активного старіння.

10. Дослідження, які присвячені питанням використання міських парків для людей похилого віку з досвіду КНР, узагальнюють заходи підвищення активності людей похилого віку, зокрема за рахунок забезпечення доступності парків для людей похилого віку (на відстані пішої прогулянки до житлових районів); надання можливостей для проведення на території парків, різних заходів із залученням людей похилого віку, у тому числі у паркових приміщеннях; забезпечення парків обладнанням, включаючи реабілітаційне, для підтримки заходів, що сприяють здоров'ю людей пенсійного віку.
11. Визначення ознак профілю ставлень та зацікавленості, харчових звичок, індивідуального практичного досвіду урбо-садівництва/огородництва, їх причин та наслідків, правової обізнаності людей похилого віку (за результатами опитування 2016 в місті Київ) є наочним прикладом трансферу інновацій та відбувалося за участі іноземних партнерів проф. Джакомо Ферані та проф. Марко Сабаттіні з університету Мачерата під час їхнього стажування у Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка (фінансованих в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Складовська-Кюрі №645706 - Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas).
12. Анкета мала 52 питання (розподілених на 5 блоків). Загальна кількість респондентів похилого віку склала 1379 осіб. Уточнення статистичних меж

виборки визначили її остаточний обсяг – 1161 респондент. Середній час на спілкування з 1 респонентом складав 45 хвилин. Логіко-статистичний аналіз результатів анкетування визначив, що повнота відповідей на питання всіх блоків склала понад 95%, що можна вважати статистично достовірним.

13. В гендерній структурі респондентів співвідношення чоловіків до жінок склало 39,3% /60,7%. Таке співвідношення в цілому відбивають загальну ситуацію в Україні. Чисельну основу вибірки складають люди віком до 75 років (85,9%). Майже пропорційно представлені респонденти з середньою й професійною освітою (37,4%) та група осіб, які мають вищу освіту й наукові ступені (37,6%), чверть респондентів (25%) мають неповну вищу. Професійну структуру досліджуваної групи літніх людей практично на 40% складають кваліфіковані та некваліфіковані працівники (робітничих професій). Така ситуація загалом характерна для структури зайнятості в Україні. З економічної точки зору майже три чверті респондентів зазначили економічні труднощі у забезпеченні якісного життя. 60% респондентів (61,7% серед жінок й 57,8% - чоловіків) є «містянами», які не мали досвіду проживання у сільській місцевості.

14. Понад 70% респондентів віддають перевагу регіональним (місцевим) продуктам харчування. Взагалі не збираються цього робити – 9,4%. Близько 9%, респондентів зазначили, що уникають не продуктів з надмірною промисловою обробкою і не збираються робити, у той час як лише близько 50% (на відміну від приблизно 72% у попередньому питанні) вже постапають таким чином. Частка тих, хто вже наслідує «якісні» харчові звички більше 45% (46,3%). Взагалі не збираються цього робити 10,6% респондентів. 76,6% респондентів зазначають, що вже віддають перевагу харчовій поведінці при якій під час свят (вихідних) вживається традиційна їжа. Взагалі не збираються цього робити 3,9% респондентів. 43,5% вже

постійно вживати традицію їжу протягом тижня, й близько 15% не збираються цього робити, при чому більш категоричними є респонденти-чоловіки (17,3%), представники вікової групи старше 90 років (28,6%), особи, які мають вищу освіту (22,2) й ті, хто не відчуває економічних обмежень у своєму житті. Передача рецептів традиційної їжі наступним поколінням є значимим елементом поведінки 63,6% респондентів. Навіть не збираються цього робити 15% респондентів, при чому найбільш «категоричними» є представники чоловічої статі. У цьому блоці відповідей респондентів фактично простежується тенденція більш активної схильності до здорового харчування серед жінок, більшої категоричності у недотриманні харчових традицій чоловіків, збереження позитивної ролі освітнього (зокрема серед осіб зі ступенем магістра й вище) фактору й обмежувального впливу економічного.

15.Результати опитування за блоком 3 – ставлення та зацікавленість - з 17 питань (оцінка респондентами за 7-ми бальною шкалою) характеризує середнім значенням 5 балів (вище середнього) позитивне ставлення й зацікавленість у здоровому харчуванні й засвідченні якості й походження продуктів на етикетці; наданні преференцій місцевим продуктам й системі харчування. На думку респондентів важливо, щоб місцева влада просувала /рекламувала традиційні продукти харчування серед громадян/місцевих жителів й туристів. Суттєву роль у цьому, на думку респондентів має відіграти Організація «харчових»/ «продуктових» подій.

16.Більше половини респондентів (55%) мають досвід самостійного вирощування продуктів харчування. Більшу схильність до такої діяльності виявили жінки й особи віком старше 90 років (57,1% з 7 респондентів), а також особи з середньою й професійною освітою (65,3% та 62% від кількості респондентів в групі). В конексті даного питання суттєво відзначити суттєву роль самостійного забезпечення продуктами

харчування у домогосподарствах з понад 6 членами (58,8% від кількості респондентів групи) й в групі осіб, які відчують значні економічні труднощі у своєму житті (61,2% відповідно). Фактично, кількість тих, хто присвячує свій час роботі у садах/на городах на 33% більше, ніж кількість респондентів, які проживали у сільській місцевості. Понад 9% за частотою становлять відповіді «20», «30» та «50» років тривалості зайняттю вирощування продуктів харчування (9% та більше для кожної з відповідей). 90,1% респондентів засвідчують приватну власність ділянок на яких здійснюється садівництво/огородництво; близько 5% - це комунальні або землі державної власності, й лише 2,1% - землі асоціацій. Така ситуація визначається в основному тим, що зайняття садівництвом/огородництвом здійснюються на дачних ділянках, приватизація яких від незалежності України фактично завершена. Водночас, досить ймовірно, що участь людей похилого віку, які приділяють час зайняттю садівництвом/огородництвом, була б більше, у випадку можливостей її здійснення на ділянках комунальної, громадської власності й у випадку врегулювання можливостей волонтерської діяльності на них. Майже однотайно респонденти зазначають, що самостійно вирощені продукти харчування смакують краще (91,2%). Понад 4/5 вважають, що такі продукти є органічними й заслуговують на переваги. Близько 2/3 респондентів зазначають позитивний вплив харчування такими продуктами для фізичного й ментального здоров'я (64,1% та 64,9%, відповідно).

17. Результати опитування за блоком питань щодо правової обізнаності людей похилого віку свідчать про дуже значні проблеми з інформуванням й знанням цієї категорії своїх прав, можливостей їхнього дотримання й захисту, у тому числі засобами громадянського суспільства (НУО, тощо). Головною проблемою, що досить очевидно в сучасних умовах економічного стану України, є недостатній рівень пенсій й дуже значне занепокоєння людей

похилого віку з приводу якості медичних та соціальних послуг, яке посилюється проблемою додаткових сплат (хабарів) за «гіпотетично» якісне медичне, соціальне та адміністративне обслуговування. Найбільш визначального значення в диференціації відповідей респондентів відіграє освітній фактор.

18. Аналіз трансформації забезпеченості та просторової структури зелених насаджень міста Києва свідчить про стійку тенденцію до зменшення забезпеченості зеленими насадженнями мешканців столиці. Водночас, розвиток урбо-огородництва та садівництва має достатню забезпеченість територіальним ресурсом для розвитку в межах міста з метою підвищення якості життя людей похилого віку й впровадження практик сталого розвитку урбаністичної території. Окремі результати на думку спільного засідання Вченої ради географічного факультету КНУ та Українського географічного товариства (16 березня 2017) рекомендовано врахувати при обґрунтуванні рекомендацій до Генерального плану розвитку м. Києва до 2025 року.
19. Виявлення та опис ділянок (3 з 10 визначених) з різними формами урбо-огородництва та садоводства в місті Києві засвідчує доречність продовження моніторингу та фіксації ситуацій волонтерської діяльності переважно людей похилого віку. Водночас відзначено юридичну неврегульованість можливостей людей похилого віку якісно проводити час в контексті сталого розвитку міста.
20. Узгодження методик й напрямів досліджень в рамках програми досліджень та інновацій ЄС Горизонт 2020 за грантовою угодою Марі Склодовська-Кюрі №645706 (GRAGE- Green and Gray in Europe: Elderly living in urban areas) забезпечує перспективи трансферу успішного досвіду й запровадження практики урбо-садівництва/огородництва/виноградарства й інноваційної інтеграції людей похилого віку в рамках рекомендацій спільного проекту КМДА та КНУ. Визначення локальних індексів сталого розвитку (за віковими

категоріями, територіальною диференціацією структурної ієрархії) визначає потребу подальшої розробки індикаторного аналізу територіальної диференціації сталого розвитку та моделі локальних індексів для міста Києва в рамках прийняття рішень й стратегічного планування сталого розвитку міста.

Джерела

1. Безсалівська загальноосвітня школа I-III ступенів: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bezsalu.at.ua/publ/prishkilij_tabir_praci_i_vidpochinku/1-1-0-13
2. Бондаренко М. Ю. Соціальний капітал як основа розвитку громадянського суспільства [Електронний ресурс] / М. Ю. Бондаренко. - Режим доступу: <http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Bondarenko.pdf>
3. Вергунов А.П. Ландшафтное проектирование / Вергунов А.П., Денисов М.Ф., Ожегов С.С. — М. : Архитектура-С, 1991. — 237 с. [4-urb]
4. Відділ освіти та гуманітарної політики Широківської районної державної адміністрації Дніпропетровської області: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://1osvita.jimdo.com/%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F-2018/>
5. Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем: моногр. / М. Габрель; [Інститут регіональних досліджень НАН України]. — К.: Видавничий дім А.С.С, 2004. — 400 с.
6. Генеральний план міста Києва на період до 2020 року (діючий) // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020>[74-urb]
7. Глобальне резюме до Всесвітнього Дня Здоров'я 2012 р. Примітки до термінології. Стр.4 Електронний ресурс [режим доступу] - http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70853/2/WHO_DCO_WHD_2012_2_rus.pdf?ua=1
8. Гончарова О.М. Організація дозвілля людей похилого віку: вітчизняний та зарубіжний досвід//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля. – м.Київ, 4-6 червня 2004. : [Електронний ресурс] / О.М. Гончарова. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/goncharova2.htm
9. Дёмин Н., Лаврик Г. Экологические аспекты регионального планирования. // Города и экология/ Под ред. О.Н. Яницкого. – М.: Наука – 1987. – Т.1. – С.113-117
10. Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita-mvk.if.ua/content&content_id=4734
11. Детальний план території в межах проспекту Воз'єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера. Генплан Києва // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji/11-ofitsijni-dokumenti/1226->

- [detalnij-plan-teritoriji-v-mezhakh-prospektu-vozz-ednannya-kharkivskogo-shose-zalznichnoji-koliji-vulitsi-akademika-shlikhtera](#)
12. Детальний план території в межах проспекту Возз'єднання, Харківського шосе, залізничної колії, вулиці Академіка Шліхтера. Генплан Києва // [Електронний ресурс] — Режим доступу: <https://kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji/11-ofitsijni-dokumenti/1226-detalnij-plan-teritoriji-v-mezhakh-prospektu-vozz-ednannya-kharkivskogo-shose-zalznichnoji-koliji-vulitsi-akademika-shlikhtera>
 13. Детальний план території в межах вулиць Мілютенка, Шолом-Алейхема, Братиславської та Лісового проспекту. Генплан Києва // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <https://kga.gov.ua/detalni-plani-teritoriji/11-ofitsijni-dokumenti/1297-detalnij-plan-teritoriji-v-mezhakh-vulitsi-milyutenka-sholom-alejkhema-bratyslavskoj-ta-lisovogo-prospektu>
 14. Xihu Li, Jinchao Song Urbanization and health in China, thinking at the national, local and individual levels - Electronic resource – [Access mode]: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4895783/>
 15. Дмитрук О.Ю. Урбаністична географія з основами урбогеоекології (Ландшафтознавчий аспект): Навч. посібник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2000.
 16. Економічна активність населення у віці 15-70 років. Стор. 7. Електронний ресурс [режим доступу] - <http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350793>
 17. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» (ВВР), 1994, № 4, ст. 18) Розділ III. Статус громадян похилого віку та гарантії їх соціального захисту. Стаття 10 Особи, які визначаються громадянами похилого віку. Електронний ресурс [режим доступу]- <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3721-12>
 18. Інформаційна Вінниччина: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://i-vin.info/news/u-trostanetskomu-rayoni-realizuyut-proekt-z-organizatsiyi-dozvillya-litnikh-lyudey-18167>
 19. Інформаційний портал «Єдина соціальна мережа міста Харкова»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://esm.kharkov.ua/struktura/ngo/>
 20. Інформаційний портал «Ресурсний центр ГУРТ». Дозвілля активних людей поважного віку: огляд можливостей розвитку: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.gurt.org.ua/news/recent/33144/>
 21. Інформаційний портал «UFRA життя у Франківську». Старість на радість: як у Європі повертають пенсіонерів до активного життя [Електронний ресурс] / І.Малішевська. – Режим доступу: <http://ufra.com.ua/podiyi/872-tretyi-vik.html>

- 22.Коробівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sites.google.com/site/korobivskiinvk/priskilnij-tabir/tabir-praci-i-vidpocinku-prolisok>
- 23.Кузик С.П. Географія туризму [Електронний ресурс]: навчальний посібник. К.: Знання, 2011. 271 с. – Режим доступу: https://pidruchniki.com/1806020343752/turizm/rozvitok_turizmu_ukrayini
- 24.Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. – Львів: Світ, 2004. – 640 с.
- 25.Лаврик Г.И. Методологические проблемы исследования архитектурных систем. Дис. докт. архитектуры: 18.00.01. /КИСИ. – К., 1979.
- 26.Лаврик Г.И. Методологические основы районной планировки. Введение в демоэкологию.: Г.И. Лаврик. – Белгород.: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2006.
- 27.Літнє оздоровлення білоцерківських дітей: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://sites.google.com/site/litneozdorovlenna/>
- 28.Львівська міська рада: [Електронний ресурс]: Режим доступу: <https://city-adm.lviv.ua/news/society/education/239807-z-ponedilka-u-lvovi-rozpochynaiut-robotu-tabory-z-dennym-perebuvanniam-ditei-na-bazi-navchalnykh-zakladiv>
- 29.Любіцева О.О. Потенціал рекреаційний / Екологічна енциклопедія. - Т.3.- К., 2008.
- 30.Морозівський навчально-виховний комплекс імені Дениса Поповича: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.morozivka-nvk.edukit.kiev.ua/tabir_z_dennim_perebuvannyam-veselka/plan_roboti/
- 31.Мотузенко, Л. Урбані, С. Дем'яненко, Д. Петліна, докторант Інтеграція винахідників похилого віку в ринок інновацій.. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. №72(3) Том I, 2018
- 32.Наказ Міністерства освіти і науки України «Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2018 року» від 22.05.2018 № 508: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://don.kyivcity.gov.ua/files/2018/5/29/merged.pdf>
- 33.Наказний М.О. Теорія і практика проектування діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія і методика виховання" / Наказний М. О. – К., 2011. – 42 с.
- 34.Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку: практ. поради: Практ. посіб. — Л., 2011
- 35.Посацький Б.С. Простір міста і міська культура (на зламі ХХ –ХХІ ст.) – Львів: Вид - во НУ "Львівська політехніка", 2007.

36. Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Наказ №105 від 10.04.2006 Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Електронний ресурс [режим доступу]- <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06>
37. Рішення Київської міської Ради від 19 липня 2005 року № 806І3381 Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста. . Електронний ресурс [режим доступу] - http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/1_docki2.nsf/alldocWWW/F568AC23F047A944C22573C00053FA80?OpenDocument
38. Родичкин И.Д. Человек, среда, отдых / И.Д. Родичкин.- К.: Будівельник, 1977.
39. Родічкін І.Д., Родічкіна О.І. Маєток як синтез мистецтв. Архітектура садів і парків. Поетика старовинної садиби. – К.: Мистецтво, 2005.
40. Сокол Т.Г. Основи туристичної діяльності [Електронний ресурс]: навчальний посібник. - К.: Грамота, 2006. - 264 с. – Режим доступу: http://info-library.com/content/1470_Sychasni_svitovii_tyrizm.html [22-Катя]
41. Соколова Н.А. Міжнародне правове регулювання туризму [Електронний ресурс]: Режим доступу: <http://infotour.in.ua/sokolova-2.htm>
42. Строчинський А. А. Таксація зелених насаджень на території міста Києва: теорія та практика : монографія / А. А. Строчинський, В. В. Миронюк. – Корсунь-Шевченківський, 2013. – 178 с.
43. Стаття 26 у редакції Закону України від 08.07.2011 р. N 3668-VI «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». Електронний ресурс [режим доступу] - <http://www.profiwins.com.ua/uk/legislation/laws/74.html> [2-звіт17-анкетування]
44. Статистична інформація// Держстат України. Електронний ресурс [режим доступу] - http://www.ukrstat.gov.ua/express/expres_u.html; http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/2017/1_01_01_03_2017.htm
45. Статистична інформація// Держстат України. Електронний ресурс [режим доступу] - <http://www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350793>.
46. Схема, прийнята на VII Всесоюзній конференції з проблем вікової морфології, фізіології і біохімії (Москва, 1965 р) // Материали Седьмой научной конференции по вопросам возрастной морфологии, физиологии и биохимии. [Апрель 1965 г.] [Текст] / Науч.-исслед. ин-т

- возрастной физиологии и физ. воспитания. Акад. пед. наук РСФСР Б 65-17/463; Б 65-17/464; Арх.
- 47.Сюрприз, сюрприз//СТБ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://surprise.stb.ua/ru/member/galina-goryanaya/>
 - 48.Тушиныш Е.К. Методологические основы градостроительного развития крупных городов рекреационных систем: автор. дис. д-ра арх. 18.00.04/ЦНИИП градостроительство. – М., 1986г.
 - 49.Харківська гімназія №82: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gymnasium82.edu.kh.ua/litnij_tabir_z_dennim_perebuvannyam_olimp/
 - 50.Шукель І.В., Христук Ю.С. Рекреаційне лісокористування в комплексній зеленій зоні міста. – В кн.: Проблеми урбоекології, Темат. зб. наук. праць. – Київ: ВО НМК. 1992.
 - 51.Шулик В.В. Про витоки рекреаційної архітектури / В.В.Шулик // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів, – 2006. – №568 "Архітектура".– С.77-82.
 - 52.Шулик В.В. Моделювання структури і функції рекреаційних систем / В.В. Шулик // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. - Х.:ХДАДМ, – 2007. – №4,5,6. – С.217-222.
 - 53.Шулик В.В. Про вихідні позиції моделювання рекреаційних систем / В.В. Шулик // Регіональні проблеми архітектури і містобудування. – Одеса: ОДАБА, –2007. – № 9-10. – С.306-311.
 - 54.Шулик В.В. Методологічні основи формування рекреаційних систем в Україні.: Дис. док. арх. 18.00.01.// Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. – Х., 2008.
 - 55.Allmond G. The First Garden City? Environment and utopianism in an Edwardian institution for the insane poor // Journal of Historical Geography, Volume 56, April 2017, Pages 101-112.
 - 56.Ashworth G. Urban tourism research: Recent progress and current paradoxes / Gregory Ashworth, Stephen J. Page // Tourism Management, Volume 32, Issue 1, February 2011, Pages 1-15
 - 57.Dmytruk O.A., Dem'ianenko S.O., Kupach T.G., Olishevska Yu.A. (2010). Spatial and functional organization of Kyiv city greenery. Physical geography and geomorphology// Scientific papers collection. Issue 3(60), 161–171- Electronic resource – [Access mode]- <https://www.dropbox.com/s/tsfyhjg452mku1e/fg60.pdf?dl=0>
 - 58.Department of Statistics of Kyiv city - Electronic resource – [Access mode] - <http://kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=1123&lang=1>
 - 59.Eryn Pleson,1 Laura M. Nieuwendyk, Understanding Older Adults' Usage of Community Green Spaces in Taipei, Taiwan - Electronic resource – [Access mode]: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3945547/>

60. Hong Tu, a Xiong Liao, a Kristyn Schuller, Insights from an observational assessment of park-based physical activity in Nanchang, China- Electronic resource – [Access mode]: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4721293/>
61. Howard E. Garden Cities of To-morrow // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://archive.org/details/gardencitiestom00howagoog>
62. Jakobsson A. Contemporary interpretation of the meaning and heritage of early 20th century private gardens: From an historical reflection to a future outlook in planning / Anna Jakobsson, Valerie Dewaelheyns // *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 30, March 2018, Pages 210-219.
63. Kabisch N. Green justice or just green? Provision of urban green spaces in Berlin, Germany / Nadja Kabisch, Dagmar Haase // *Landscape and Urban Planning*, Volume 122, February 2014, Pages 129-139.
64. Kabisch N. Ecosystem service implementation and governance challenges in urban green space planning—The case of Berlin, Germany // *Land Use Policy*, Volume 42, January 2015, Pages 557-567.
65. Kenneth Rapoza China's Aging Population Becoming More Of A Problem - Electronic resource – [Access mode]: <https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2017/02/21/chinas-aging-population-becoming-more-of-a-problem/#7bf68164140f>
66. Lesnik O.M., Girs A. (2015). Analysis of Kyiv citizens endowment with greenery. *Scientific Journal of the National University of bio-resources and nature management of Ukraine. Series: forestry and decorative gardening*, 216, P. 15–21- Electronic resource – [Access mode] - [http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnuu_lis_2015_216\(1\)_4](http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnuu_lis_2015_216(1)_4)
67. Lindemann-Matthies P. Does urban gardening increase aesthetic quality of urban areas? A case study from Germany / Petra Lindemann-Matthies, Hendrik Brieger // *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 17, 1 June 2016, Pages 33-41.
68. Linnea Hagenbjörk, Diploma work for Master's degree, 30 ECTS credit points, Master's programme of Spatial Planning, Blekinge Institute of Technology 2011 AN ANALYSE OF CHINESE URBAN PUBLIC SPACE –Beijing as an Example - Electronic resource – [Access mode]: <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:832693/FULLTEXT01.pdf>
69. National Bureau of Statistics of China, Age Composition and Dependency Ratio of Population <http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm>
70. National Bureau of Statistics of China, Basic Statistics on Parks and Green Areas in Cities by Region (2016) - Electronic resource – [Access mode]: [http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm\[3-KHP\]](http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2017/indexeh.htm[3-KHP])
71. Promoting active ageing for the elderly <http://www.info.gov.hk/gia/general/201606/29/P201606290651.htm>

72. Rostami R. Successful public places: A case study of historical Persian gardens / Raheleh Rostami, Hasanuddin Lamit, Seyed Meysam Khoshnava, Rasoul Rostami // *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 15, 2016, Pages 211-224.
73. Stankevich S.A., Filippovich V.E., Lubskiy N.S., Krylova A.B., Kritsuk S.G., Brovkina O.V., Gorniy V.I., Tronin A.A. (2015). Intercalibration of methods for restoring the thermo-dynamic temperature of urban territories surface based on thermal space imagery. *Ukrainian Journal of remote sensing*, 7, 12–21 - Electronic resource – [Access mode] - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ukjdzz_2015_7_4.pdf
74. THE STATE COUNCIL THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA National Human Rights Action Plan of China (2016-2020) - Electronic resource – [Access mode]: http://english.gov.cn/archive/publications/2016/09/29/content_281475454482622.htm
75. The 13th Five-Year Plan for Economic and Social Development of China - Electronic resource – [Access mode]: <http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201612/P020161207645765233498.pdf>
76. Tyrväinen L. Ecological and aesthetic values in urban forest management / Liisa Tyrväinen, Harri Silvennoinen, Osmo Kolehmainen // *Urban Forestry & Urban Greening*, Volume 1, Issue 3, 2003, Pages 135-149

ДОДАТКИ

- Додаток А. Взаємозв'язок між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям
- Додаток Б. Діаграма «Три Магніти» Е. Говарда, що ілюструє переваги Міста, Села і Міста-Села
- Додаток В. Схема Міста-саду і діаграма про поєднання в ньому якостей Міста і Села
- Додаток Г. Схема забудови Міста-саду
- Додаток Д. Кількість парків Китайської Народної Республіки у розрізі провінцій, автономних районів КНР, 2016
- Додаток Е. Етичний кодекс студента - учасника соціологічного дослідження у межах навчально-виробничої практики
- Додаток Є. Анкета опитування людей похилого віку в м.Києві (2016)
- Додаток Ж. Таблиця за результатами анкетування й результати логіко-статистичного аналізу опитування людей похилого віку в місті Києві
- Додаток З. Фотоматеріали спостережень на ділянці в Північно-західній правобережній частині м. Києва (в межах вул. Академіка Туполева, Естонська, Невська, пров. Невський, вул. Гончарова, Балаклієвська, Щербакова, просп. Перемоги), 2017
- Додаток І. Фотоматеріали спостережень на ділянці району новобудов лівобережної частини міста (Дніпровський район), 2017
- Додаток И. Фотоматеріали: Клумба за адресою вул. Мілютенка 23А, 201
- Додаток К. Показники проектної трансформації рекреаційної сфери міста Київ

Додаток А.

Взаємозв'язок між урбанізацією, зміною міської екології та громадським здоров'ям. [14]

Додаток Б.

Діаграма «Три Магніти» Е. Говарда, що ілюструє переваги Міста, Села і Міста-Села [61].

Додаток В.

Схема Міста-саду і діаграма про поєднання в ньому якостей Міста і Села [61].

Додаток Г.

Схема забудови Міста-саду [61].

Додаток Д.

Кількість парків Китайської Народної Республіки у розрізі провінцій, автономних районів КНР, 2016 (складено за даними Бюро статистики КНР)

	Провінції	Кількість парків	Частка від загальної суми
	Всього	15370	100
1.	Пекін	297	1,9
2.	Тяньцзинь	115	0,7
3.	Хебей	615	4,0
4.	Шансі	295	1,9
5.	Внутрішня Монголія	265	1,7
6.	Ляонин	439	2,9
7.	Гирін	232	1,5
8.	Хйлунцзян	359	2,3
9.	Шанхай	217	1,4
10.	Цзянсу	1074	7,0
11.	Чжецзян	1197	7,8
12.	Аньхой	392	2,6
13.	Фуцзянь	590	3,8
14.	Цзянси	408	2,7
15.	Шаньдун	920	6,0
16.	Хенань	344	2,2
17.	Хубей	374	2,4
18.	Хунан	313	2,0
19.	Гуандун	3986	25,9
20.	Гаансі	239	1,6
21.	Хайнань	84	0,5
22.	Чунцін	397	2,6
23.	Сичуань	561	3,6
24.	Гуйчжоу	133	0,9
25.	Яньань	751	4,9
26.	Тібет	81	0,5
27.	Шаексі	229	1,5
28.	Ганьсу	131	0,9
29.	Цинхай	44	0,3
30.	Нінся	77	0,5
31.	Синцзян	211	1,4

Додаток Е.

Етичний кодекс студента - учасника соціологічного дослідження у межах навчально-виробничої практики

<p>«ПОГОДЖЕНО» Декан Географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка З.Б. Олійник 2016 р.</p>	<p>«ПОГОДЖЕНО» Декан Факультету туристичної Нарцхових Харчових Тотелано-Ресторани Київський</p>
<p>Етичний кодекс студента – учасника соціологічного дослідження у межах виробничої практики</p>	
<p>Прембула</p>	
<p>Кодекс встановлює загальну систему цінностей, до якої студенти будують проводити соціологічне дослідження у межах виробничої практики.</p>	
<p>Кодекс складено з метою визначення основних етичних аспектів стосуються професійних ситуацій, з якими можуть зустрітись студенти у процесі проведення соціологічного дослідження у межах виробничої практики.</p>	
<p>Головною метою є благополуччя і захист інтересів студентів у процесі проведення соціологічного дослідження у межах виробничої практики.</p>	
<p>Дотримання норм професійної етики при виконанні роботи у межах виробничої практики входить до сфери індивідуальної відповідальності кожного студента.</p>	
<p>Кожен студент може доповнювати свої знання та досвід власних особистих цінностей, культури і досвіду, але не повинен порушувати норм, зафіксовані в даному кодексі.</p>	
<p>Основні принципи участі студентів в проведенні соціологічного дослідження</p>	
<p>Наведені нижче основні принципи мають розглядатися студентом як орієнтир при виборі етичного варіанта поведінки в різних контекстах. Вони є критеріями професійної поведінки студентів та ідеалів у цій сфері людської діяльності.</p>	
<p>I. Повага до прав людини, її гідності та індивідуальності</p>	
<p>Студенти у процесі проведення соціологічного дослідження у межах виробничої практики зобов'язані поважати права, гідність та інтереси кожної людини. У своїй діяльності вони зобов'язані уникати будь-яких форм нетолерантності й дискримінації стосовно віку, статі, національності; раси; національного походження; мови; релігійних переконань; стану здоров'я; сімейного стану кожної людини. Вони повинні бути уважними до культурних та індивідуальних відмінностей між групами людей із різними характеристиками. В своїй діяльності вони повинні визнавати права інших людей на свої цінності, думки та інтереси.</p>	
<p>II. Професійна компетентність Студенти зобов'язані підтримувати найвищий рівень професійної компетентності; вони розуміють, що їхні професійні можливості беруться лише за ті завдання, для яких мають належну кваліфікацію. Вони визнають необхідність постійного підвищення своєї кваліфікації, тому консультуються з керівником практики та іншими фахівцями у соціологічному дослідженні.</p>	
<p>Учасність студентів у соціологічних дослідженнях у межах виробничої практики здійснюється тільки в межах їх компетентної програми практики, яка ґрунтується на освітньому та професійному досвіді студента, здобутому під відповідним науковим керівництвом.</p>	
<p>III. Чесність</p>	
<p>В процесі діяльності з проведення соціологічного дослідження у межах виробничої практики студенти зобов'язані діяти чесно та відкрито, шанувати права й інтереси один одного та інших людей. Вони не повинні вводити в оману, усвідомлюючи колективну відповідальність за репрезентативність зібраної інформації.</p>	
<p>У будь-якому соціологічному дослідженні, його результати повинні бути свідомо не спотворюють істину, хоч би які обставини були такого роду.</p>	
<p>IV. Професійна відповідальність</p>	
<p>Студенти зобов'язані чітко дотримуватися вимог професійної відповідальності при проведенні соціологічного дослідження і брати на себе відповідальність за свою роботу та репрезентативність (правдивість) інформації, яку вони надають. Вони виходять з того, що всі разом вони становлять колектив, який відповідає за репрезентативність інформації та підтвердження статусу соціологічного дослідження.</p>	
<p>Студенти усвідомлюють цінність довіри науковців до студентів та громадянськості до висновків, які будуть зроблені на основі дослідження студентами соціологічного дослідження. Студенти зобов'язані поводитися один одного, їх непокоїть те, що дії декого з них можуть пошкодити довіру. Студенти мають прагнути не повинні дозволяти цьому прагненню до колегіальності та взаємодопомоги за їхню особисту відповідальність за етичну поведінку. Студенти мають консультуватися з керівником практики, щоб уникнути порушень етичних норм.</p>	
<p>V. Соціальна відповідальність</p>	
<p>Студенти усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством та спільнотою у разі надання невірної або неточної інформації в процесі соціологічного дослідження, що призведе до помилкових висновків та втрати наукової цінності результатів дослідження.</p>	

Додаток Є. Анкета опитування людей похилого віку в місті Києві (2016)

Дата _____ *Місце проведення* _____

Студент _____

Примітки (оточення, погодні умови, проведення якогось заходу тощо)

Шановний респонденте!

Дане опитування проводиться у межах спільного наукового проекту КНУ імені Тараса Шевченка та Національного університету харчових технологій, з метою збору первинної інформації про людей похилого віку, які проживають у місті Києві. Результати дослідження будуть використані для розробки практичних рекомендацій для органів державного управління з питань покращення якості життя для людей похилого віку.

БЛОК 1. Соціально-демографічні характеристики

1. Стать

- жіноча
- чоловіча

2. Вік _____

3. Скільки осіб у Вашій родині _____

4. Ви виростили у місті чи сільській місцевості

- місто
- сільська місцевість

5. Освіта :

- загальна шкільна
- професійна школа/ПТУ
- вищий середній заклад/ технікум
- вища не закінчена
- вища освіта

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

6. Професія колишня або теперішня:

- робітник (кваліфікований або некваліфікований)
 - службовець нижчої або середньої ланки
 - службовець вищого рівня з адміністративними, аналітичними або професійними функціями
 - само-зайнятість (включаючи риболовлю, фермерство, підприємництво та робітників сімейного бізнесу)
 - інше, що не можна віднести до однієї з зазначених груп
-

7. Беручи до уваги загальний місячний дохід Вашої родини, чи сказали б Ви, що Ваша родина може «звести кінці з кінцями»?

- Зі значними труднощами
- З деякими труднощами
- Досить добре
- легко

8. Чи Ви маєте зазвичай достатньо грошей, щоб дозволити собі незначні *надвитрати*?

- так, ми можемо купити багато з того, що хочеться
- так, зазвичай ми можемо собі дозволити більшість з того, що хотілося
- іноді, але ми маємо уважно стежити за своїм бюджетом
- ні, ми не можемо дозволити собі нічого зайвого

БЛОК 2. Про харчові звички

Чи робите Ви або плануєте робити наступне?

1. Купувати регіональні (місцеві) продукти харчування або інгредієнти
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити
2. Уникати продуктів з надмірною промисловою обробкою
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити
3. Купувати органічні продукти харчування або інгредієнти
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

- 4. Вживати традиційну їжу під час свят (*вихідних*)
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити
- 5. Постійно вживати традиційну їжу протягом тижня
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити
- 6. Передавати рецепти традиційної їжі наступним поколінням
 - Я вже це роблю
 - Я хотів би це робити, але іще не почав
 - Я цього не роблю і не збираюся робити

БЛОК 3. Оцінити за 7 бальною шкалою Ваше ставлення або зацікавленість :

1. Зацікавленість у місцевій культурній спадщині

1 2 3 4 5 6 7

- +

2. Надання переваги місцевій продукції

1 2 3 4 5 6 7

- +

3. Важливість позначення на етикетці якості продукту

1 2 3 4 5 6 7

- +

4. Важливість позначення на етикетці походження продукту

1 2 3 4 5 6 7

- +

5. Зацікавленість у якості продуктів

1 2 3 4 5 6 7

- +

6. Зацікавленість у здоровій їжі

1 2 3 4 5 6 7

- +

7. Використання високої частки доходу вашої родини для придбання продуктів харчування

1 2 3 4 5 6 7

- +

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

8. Купування продуктів харчування на місцевих ринках або напряму від виробників

1 2 3 4 5 6 7

- +

9. Чи є припустимим для Вас купувати продукти на стихійних ринках (розкладках) або у окремих громадян (на вулицях, транспортних зупинках та інше).

1 2 3 4 5 6 7

- +

10. Позитивний імідж традиційних продуктів харчування

1 2 3 4 5 6 7

- +

11. Надання переваги їжі легкого приготування або готовим продуктам харчування

1 2 3 4 5 6 7

- +

12. Надання переваги уживанню звичайних традиційних продуктів

1 2 3 4 5 6 7

- +

13. Задоволення від харчування продуктами, які Ви споживали у дитинстві

1 2 3 4 5 6 7

- +

14. Зацікавленість у традиційному готуванні їжі за традиційними рецептами

1 2 3 4 5 6 7

- +

15. Важливо, щоб місцева влада просувала /рекламувала традиційні продукти харчування серед громадян/місцевих жителів

1 2 3 4 5 6 7

- +

16. Важливо, щоб місцева влада просувала /рекламувала традиційні українські продукти харчування серед туристів

1 2 3 4 5 6 7

- +

17. Організація «харчових»/ «продуктових» подій є вдалим кроком у поширенні традиційних знань про продукти харчування

1 2 3 4 5 6 7

- +

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

БЛОК 4. Індивідуальний практичний досвід

1. Чи є у Вас досвід самостійного вирощування продуктів харчування? (якщо так, будь ласка дайте відповідь на подальші запитання; якщо ні – переходьте до запитань наступного блоку)

- так
- ні

2. Скільки годин на тиждень ви витрачаєте на огородинство/садівництво?
(кількість годин на тиждень) _____

2. Як давно Ви займаєтеся огородинством/садівництвом?
(кількість років) _____

3. Право власності стосовно місця ведення огородинства/садівництва

- Приватна власність
- державна або комунальна власність
- власність асоціації
- інше (наприклад: аренда, самозахват земельної ділянки)

4. Огород/сад

- Обробляється особисто
- Спільно

5. Якщо спільно, хто є спів-фермерами

- Члени родини
- сусіди
- люди пов'язані з шкільними/освітніми програмами
- неприбуткова асоціація
- неформальна асоціація
- інше

6. Причини особистого виробництва продуктів харчування у міських/комунальних огородах/садах:

a. Свіжі продукти краще смакують

так ні

b. Забезпечення своїх потреб в органічних продуктах

так ні

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

- c. Вигоди стосовно фізичного стану здоров'я
так ні
- d. Вигоди стосовно психічного стану здоров'я
так ні
- e. Гарні родинні /соціальні заняття
так ні
- f. Насолода від природи та роботи на відкритому повітрі
так ні
- g. Позитивне значення для навколишнього середовища
так ні
- h. Традиційна культурна практика
так ні
- i. Сприяє збільшенню доходу
так ні

Блок 5. Питання про правову обізнаність

1. Чи знаєте Ви, які права та пільги мають люди похилого віку в Україні?
 ні
 так
2. Чи знаєте Ви якісь громадські організації, спілки, діяльність яких спрямована на захист прав людей похилого віку ?
 ні
 так (які?)
3. Чи зустрічається Вам інформація про права людей похилого віку у газетах, телепередачах?
 ні
 так
4. Чи відомі вам програми КМДА , з допомоги людям похилого віку?
 ні
 так (які?)
5. Чи зазнавали Ви колись дискримінації за віковою ознакою (в сфері працевлаштування, кредитування, страхування) ?
 ні
 так

Додаток Є. Анкета опитування (продовження)

6. Чи зазнавали Ви колись фізичного або психологічного насильства у зв'язку із Вашим віком (з боку родичів, працівників соціальних служб, інших людей)?
- ні
 - так
7. Які права людей похилого віку, на Ваш погляд, порушуються найчастіше?
- низька пенсія, яка не дозволяє забезпечити прожитковий мінімум;
 - низький рівень безкоштовного медичного обслуговування;
 - необхідність додаково оплачувати надання медичних, соціальних та адміністративних послуг (давати хабарі);
 - проблема працевлаштування у пенсійному віці;
 - неповага до особистості (людини похилого віку);
 - неможливість фактичного отримання соціальних послуг , які гарантовані державними та міськими програмами соціального захисту;
 - активна участь у суспільному житті
 - інше (вказати) _____
8. Чи знаєте Ви, куди звертатися в Вашому місті у разі порушення Ваших прав як людини похилого віку?
- ні
 - так
(вказати) _____

ЩИРО ВДЯЧНІ ЗА ВАШУ УЧАСТЬ В ОПИТУВАННІ.

Додаток Ж. Таблиця за результатами анкетування й результати логіко-статистичного аналізу опитування людей похилого віку в місті Києві (окремий файл xlх)

Додаток З.

Фотоматеріали спостережень на ділянці в Північно-західній правобережній частині м. Києва (в межах вул. Академіка Туполева, Естонська, Невська, пров. Невський, вул. Гончарова, Балаклієвська, Щербакова, просп. Перемоги), 2017

**ПОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ 98/2
50°27'31.5"N 30°23'47.5"E**

вул. Туполєва, 4

50°27'35.4"N

30°23'48.7"E

вул. Туполєва, 4

50°27'35.4"N

30°23'48.7"E

Вул. ЕСТОНСЬКА 53/8
50°27'51.5"N 30°23'49.0"E

Вул. НЕВСЬКА, 19
50°27'43.3"N 30°23'58.5"E

Вул. НЕВСЬКА, 7 (ДО ДОРОГИ)
50°27'38.7"N 30°23'58.9"E

Вул. НЕВСЬКА, 7 А
50°27'38.0"N
30°23'56.2"E

Вул. Невська, 1 (ДИТЯЧИЙ САДОК)
50°27'35.6"N 30°23'53.4"E

Вул. Олександрівська, 8
50°27'34.1"N 30°24'07.9"E

Вул. ОЛЕКСАНДРІВСЬКА, 21
50°27'37.8"N 30°24'10.5"E

**Додаток І. Фотоматеріали спостережень на ділянці району новобудов
лівобережної частини міста (Дніпровський район), 2017**

Клумба біля під'їзду №3

1 місце на конкурсі кращої прибудинкової клумби Дніпровського району, вул. Сосницька 10 (50.433610N, 30.637336E)

Додаток И

Клумба за адресою вул. Мілютенка 23А (фото, 2017)

Додаток К.

Показники проектної трансформації рекреаційної сфери міста Київ [6].

Назва	Показники		
	Існуючий стан в проектних межах	2010 р.	2020 р.
1	2	3	4
Заклади курортного лікування (тис. місць) у тому числі:	10,4/9,9*	12,9/12,7	14,5/14,5
- санаторії для дорослих	3,3/3,3	4,5/4,5	5,2/5,2
- санаторії для дітей	3,6/3,1	4,4/4,2	4,8/4,8
- санаторії-профілакторії	3,5/3,5	3,5/3,5	3,5/3,5
Заклади туризму (тис. місць) у тому числі:	10,5/9,9	16,0/14,8	22,7/20,0
- туристські готелі	9,7/9,7	9,7/9,7	9,7/9,7
- мотелі-кемпінги	0,8/0,2	2,0/2,0	4,6/1,9
Заклади відпочинку (тис. місць) у тому числі:	23,0/7,8	25,6/11,3	30,4/16,8
- бази, будинки і пансіонати відпочинку	13,7/4,0	14,6/5,1	17,1/8,3
- оздоровчі табори	9,3/3,8	11,0/6,2	13,3/8,5
з них в ур. Млинове та Козинській зоні	9,0/2,3	10,9/3,6	13,8/6,3
Території масового відпочинку (тис. га) у тому числі:	40,88	45,94	58,85
- парки, гідропарки	4,03	4,72	6,14

- лісопарки	34,68	37,48	45,7
- лугопарки і луки	1,87	2,17	3,18
- пляжі	0,13	0,19	0,25
- спортивні парки	0,17	0,18	0,38
1	2	3	4
з них включені в проектні межі міста	-	3,10	15,64
<i>Території природно-заповідного фонду (тис. га)</i>	10,61	13,07	17,10
<i>Курортні зони (курорти Пуща-Водиця та Конча-Заспа):</i>			
- загальна площа, тис. га	3,72	4,01	4,25
- ємність зони закладів курортного лікування та відпочинку, тис.місць	14,1	17,1	19,4

Примітка: * місткість: у чисельнику - всього; у знаменнику - в т.ч. цілорічна

